

La escucha en la escuela secundaria

Psicoanálisis, adolescencia e institución

Mauricio Cordero Racig*

mauriciocorderoracig@psi.uba.ar

¿Qué puede ofrecer el psicoanálisis a la escuela secundaria sin convertirse en una técnica de aplicación ni en un saber que pretende explicar a los adolescentes?

La presencia de profesionales del campo psi suele quedar atrapada entre demandas de diagnóstico, clasificación o normalización de las conductas. Frente a eso, me interesó pensar otra posibilidad: la de una escucha que, orientada por el psicoanálisis, pueda sostener un lugar distinto dentro de la escuela.

Este ensayo aborda ese problema a partir de tres ejes: la relación entre dispositivos psicoanalíticos e instituciones, la adolescencia como etapa decisiva y la escuela secundaria como ámbito privilegiado para su despliegue, y la posibilidad de construir allí un espacio de escucha orientado por el psicoanálisis.

Más que ofrecer un método, estas páginas buscan abrir una conversación sobre el lugar de la palabra, el malestar y la singularidad en el lazo escolar.

Escrito desde la experiencia institucional y desde una posición ética frente al psicoanálisis, intento contribuir a una pregunta que sigue siendo actual: cómo hacer lugar a la escucha allí donde predominan las respuestas rápidas.

* Licenciado y Profesor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diplomado en la Escuela de Formación Clínica en Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XV. Tesista de la Maestría en Políticas Públicas en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).

Cómo citar: Cordero Racig, M. (2026). *La escucha en la escuela secundaria: Psicoanálisis, adolescencia e institución*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19577825>

Esta obra se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Consideraciones iniciales¹

¿Qué lugar puede tener la escucha analítica en la escuela secundaria? Esta pregunta propone reflexionar sobre en qué condiciones y con qué sentido el psicoanálisis puede tener presencia en la escuela, y qué marcos teóricos permiten pensar la utilidad de la intervención del analista en ese ámbito.

Como primera aclaración, salvo indicación en contrario, el término *escuela* se usará aquí en su sentido institucional y educativo, y no en el que adquiere dentro de la orientación lacaniana (donde *escuela* nombra un dispositivo de transmisión y trabajo del psicoanálisis). En segundo lugar, la escuela secundaria será considerada como un contexto en el que el psicoanálisis puede ofrecer una lectura y una escucha del malestar adolescente, lo que, si hay lugar para ello, puede resultar enriquecedor para ambas partes.

Existen numerosos textos que, desde el psicoanálisis, reflexionan sobre la escuela; pocos, en cambio, se detienen en aquello que un profesional con orientación analítica puede hacer dentro de ella. Las razones pueden ser varias. En lo personal, me acompaña una cautela persistente cada vez que intento ensayar algunos desplazamientos del discurso analítico. Puede que

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la Escuela de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XV en el año 2017. La presente edición constituye una revisión integral y ampliación de aquellos desarrollos originales.

dude, pero no me retiro. Un ensayo es también una forma de exploración, un modo de avanzar sin garantías.

Las escuelas contemporáneas se configuran como espacios de trabajo multidisciplinario, en los que intervienen principalmente profesionales de la educación, junto con actores del campo de la salud. En nuestro país, esto se reglamentó a través de la Disposición N° 76 de septiembre de 2008, emitida por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que creó los Equipos de Orientación Escolar (EOE) como parte de la implementación de la Ley Nacional de Educación, promulgada dos años antes. Entre las responsabilidades asignadas a los EOE se destaca:

La atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a efectos de contribuir, conjuntamente con los otros actores institucionales, a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje, [...] realizar intervenciones individuales, grupales, institucionales y comunitarias tendientes a mejorar las trayectorias escolares de los alumnos de los diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial (Disposición N° 76, Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Art. 1-5, 2008).

En otros países de la región, existen estructuras afines, aunque bajo distintas denominaciones: en Brasil, Serviço de Orientação Educacional (SOE) o Serviço de Apoio Pedagógico Especializado (APE); en Colombia, Equipos de Apoyo Pedagógico y Convivencia Escolar; en Chile, Equipos de Convivencia Escolar y Programas de Integración Escolar (PIE); y

en Uruguay, Departamentos de Orientación, Psicología y Asistencia Social (DOPAS), por mencionar solo algunos.

Formalmente, hay vacantes “psi” previstas para su incorporación en el ámbito escolar. Esto es un rasgo propio de la época que vale la pena tener en cuenta. Antes, lo "psi" ingresaba a la escuela de la mano de profesionales externos a su ámbito. Hoy, en cambio, la escuela presencia internamente el trabajo de profesionales de la salud mental. Y, en esto de mirar el pulso de nuestra época, también descubrimos cómo una lógica que encierra y etiqueta se extiende, opacando la riqueza y singularidad que habita en cada historia personal. Las escuelas no están al margen de este fenómeno y son espacios donde se vive, no solo se aprende.

Un analista es alguien que, tras haber pasado por su propio análisis, formarse y supervisar su práctica, puede sostener una escucha diferente, basada en la ética del psicoanálisis. Lo que quiero plantear es que esa escucha, que produce efectos, no solo tiene un lugar legítimo en la escuela, sino que también puede ser un acto necesario de resistencia.

Reflexionar sobre la relación entre el psicoanálisis y las instituciones modernas no es algo nuevo. Lo particular de este enfoque es que se centra en una institución cuyo objetivo principal no es la práctica clínica. El verdadero desafío es pensar una intervención analítica que, aunque no produzca efectos terapéuticos en el sentido tradicional, pueda ser reconocida y valorada como genuinamente analítica. Afortunadamente, como en el montañismo, la vía que otro grupo abrió ayer nos guía hacia el collado: no es una expedición a ciegas.

Entonces: psicoanálisis y escuelas. No digo “educación”, sino “escuelas”. Y si algo sabemos de ese punto de encuentro, que retomando la metáfora anterior implica acercar dos campos tan distintos, es que ambos comparten y valoran ciertos aspectos. Entre ellos, la creatividad y la invención. Se podría objetar que esto depende del tipo de escuela; pero lo mismo podríamos decir del psicoanálisis.

En *Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis*, Freud (1932/1979) se refiere a esta cuestión en los siguientes términos: “la educación tiene que buscar su senda entre la Escila de la permisividad y la Caribdis de la denegación, [...] no existe un camino exacto para navegar entre dos escollos” (p. 138). Escila y Caribdis eran, según *La Odisea*, monstruosidades marinas que los navegantes debían sortear a través de un estrecho imposible de cartografiar. La metáfora resalta la plasticidad que exige la tarea educativa y la imposibilidad de establecer una hoja de ruta precisa para alcanzar sus objetivos. Precisamente, Freud recurre a esta imagen para señalar un punto de contacto con la praxis analítica: un modo de intervención más estratégico que metódico, menos pautado que calculado. En esta misma línea, y no en otras que a veces se leen, Freud (1937/1980), en *Análisis terminable e interminable*, ubica a la tarea analítica entre las imposibles, junto con la de gobernar y educar. No se trata de que estas prácticas no persigan, o incluso alcancen, ciertos objetivos. La imposibilidad está en que resisten ser reducidas a fórmulas o esquemas prefijados. En el campo pedagógico, muchos autores han señalado esta misma dificultad. Pienso, por ejemplo, en la pedagogía crítica de Freire (1968), en la “responsabilidad pedagógica” de la que habla Meirieu (2014), en la justicia

curricular según Connell (1997), o, más cerca en el mapa, en el énfasis con que Camilloni (2007) discute la mengua de la Didáctica a un recetario más o menos técnico. Con sus matices, todas estas perspectivas coinciden en advertir que un único modelo, una única forma de hacer las cosas, “funciona” solo a costa de deshumanizar y excluir.

Que esa resistencia tenga un norte, una orientación, muestra que el cruce entre psicoanálisis y escuela no termina allí; al contrario, es justo en ese punto donde empieza a desarrollarse. Quizás toda tarea tenga sus propias Escila y Caribdis; en este caso, se trata de evitar tanto lo que podría llamarse un psicoanálisis educativo como cierta pedagogía psicoanalítica. Ninguna de esas quimeras contribuye al aporte que se intenta delimitar.

En este recorrido se buscará definir algunas claves para sostener la posición analítica en la escuela secundaria: la idea de dispositivo, la institución, el contexto escolar y la adolescencia como un momento decisivo. Estas reflexiones también pueden servir como base para pensar propuestas similares en los niveles primario e inicial.

I

DISPOSITIVOS PSICOANALÍTICOS E INSTITUCIONES

¿Qué es un dispositivo?

A menudo se habla de “dispositivo analítico”, pero esa expresión vuelve impreciso al psicoanálisis, que queda reducido a un adjetivo que califica algo poco definido. Llamarlo “psicoanalítico” sin aclarar qué lo constituye como tal abre varias preguntas: ¿existe un dispositivo analítico distinto del psicoanálisis, o es el psicoanálisis mismo un dispositivo? Tal vez convenga entonces interrogar qué se nombra cuando se habla de “dispositivo” y, al mismo tiempo, qué se entiende por psicoanálisis.

La idea más común de un dispositivo es la de un objeto creado para lograr un resultado específico. Esta visión separa claramente al sujeto, quien actúa, del objeto, lo que se usa. Sin embargo, en muchos casos, y en particular en contextos sociales y tecnológicos, la relación entre ambos resulta más compleja y dinámica. Por ejemplo, en las redes sociales, los usuarios no solo utilizan la plataforma como objeto, sino que también la modifican, la recrean y se transforman a través de ella. En este

caso, los términos “sujeto” y “objeto” se emplean en un sentido gnoseológico. Se trata de una relación dialéctica, es decir, un intercambio constante y mutuo, donde sujeto y objeto no pueden entenderse como entidades totalmente independientes.

En esa línea, resultan especialmente importantes las discusiones sobre la noción de dispositivo que tuvieron lugar a fines del siglo pasado. En ese contexto, Foucault (1984) planteó:

Lo que trato de situar bajo ese nombre [dispositivo] es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así pues, ese discurso puede aparecer bien como programa de una institución, bien por el contrario, como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a un campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, entre esos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser muy diferentes. En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie —digamos— de formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante (pp. 127-162).

El dispositivo, según Foucault, es un conjunto de elementos variados que se relacionan entre sí, mezclando saber y poder. Siempre surge ligado a un hecho histórico específico. Desde el punto de vista del conocimiento, su apertura a lo imprevisible lo diferencia de una simple máquina para interpretar fenómenos. No es un objeto ni una herramienta para explicar, sino algo más complejo y dinámico.

Deleuze (1987) explica el concepto de dispositivo de Foucault de esta manera:

La filosofía de Foucault se presenta a menudo como un análisis de "dispositivos" concretos. Pero ¿qué es un dispositivo? En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilíneal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas, cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras (p. 155).

En las jornadas de la Association pour le Centre Michel Foucault de 1988, publicadas en 1990, avanza más, estableciendo que los elementos que componen un dispositivo pueden ser aprehendidos como líneas agrupables (Deleuze, 1990). La primera de estas líneas refiere a la función de la visibilización: echa luz sobre un objeto. La segunda, a la enunciación: un dispositivo hace hablar. Un tercer grupo de líneas remite al poder: la forma en que la fuerza recorre los elementos del conjunto y establece diferenciaciones. Por último, existen, según Deleuze

(1990), líneas cuyo objeto es la subjetivación, resultado consecuente del motivo singular del entretejido que todas las líneas previas trazan; el dispositivo crea sujeto.

A la vez, se suele confundir entre dispositivo e institución. Al respecto, García Fanlo (2011) sostiene que el dispositivo trasciende a la institución, de hecho, supone la interrelación entre elementos cuya procedencia es institucionalmente diversa. El dispositivo está en una institución, pero no se confunde con ella.

Se trata de una idea de dispositivo más compleja y menos común. Esta permite pensar el psicoanálisis más allá de la técnica del consultorio, donde se originó. Al mismo tiempo, evita un riesgo que Freud ya señalaba: que su teoría se convierta en una máquina interpretativa para temas fuera de la clínica, o en una filosofía con pretensiones universales. No es ninguna de esas cosas, sino un dispositivo, es decir, algo más que un simple instrumento.

El ovillo del psicoanálisis

El dispositivo analítico surge del vínculo que un analista, quien representa esa posición en un momento dado, establece con otros. No se reduce al encuadre, aunque incluye uno determinado; va más allá, porque implica la posibilidad de transformación. Como dice Deleuze (1990), un dispositivo es como un

ovillo: “algo que preanuncia más de un destino posible. Se presta, en cualquier caso, a hacer algo con él. Un ovillo, por ejemplo, es un abrigo en potencia. Tiene por delante la posibilidad de transformarse en algo nuevo. Pero la trama de la malla no está en el origen, hay que tejerla” (p. 162).

Siguiendo esta idea, la tarea del psicoanálisis en el siglo XXI es reconocer la fuerza creadora que lo originó y que sigue dándole forma. Para evitar cualquier rigidez o estancamiento, Kuras de Mauer (2014) destaca la necesidad de entender nuestra práctica como un dispositivo con un “entramado heterogéneo y móvil” que va más allá de lo puramente teórico y clínico. Además, sostiene que:

Atendiendo a los múltiples intersticios de este concepto “bisa-gra” –como M. Foucault lo llamaba–, podríamos pensar al Psicoanálisis mismo como dispositivo. Pero hay también otra dimensión a considerar cuando hablamos de dispositivos. La diversidad de las intervenciones clínicas, su diseño y construcción que implementamos en la singularidad de cada vínculo paciente–analista nos fueron llevando a ampliar el espectro de variantes de intervención psicoanalítica. (Kuras de Mauer, 2014)

Tener en cuenta esto permite evitar lecturas ingenuas o poco productivas, apoyadas en teorías separadas de su contexto. También ayuda a no reducir el alcance del psicoanálisis a su mera presencia en nuevos espacios o a la aplicación de interpretaciones desajustadas a distintos fenómenos. Cuando el contexto no es considerado, estas intervenciones suelen generar indiferencia y, en ocasiones, rechazo, algo que difícilmente debería sorprender.

El tejido original

La obra de Freud puede entenderse como la crónica de un viaje intelectual, con avances, vacilaciones y reformulaciones. A lo largo de ese recorrido aparecen momentos en los que el autor precisa ideas que orientan una manera particular de relacionarse con el paciente, y en los que se alcanza cierto grado de formalización.

El escrito *Sobre la iniciación del tratamiento* delimita el encuadre analítico. Freud (1913/1978) dice allí:

En este trabajo intentaré compilar, para uso del analista práctico, algunas de tales reglas sobre la iniciación de la cura. Entre ellas habrá estipulaciones que podrán parecer triviales, y en efecto lo son. Valga en su disculpa no ser sino unas reglas de juego que cobrarán significado desde la trama del plan de juego. Por otra parte, obro bien al presentarlas como unos “consejos” y no pretenderlas incondicionalmente obligatorias (p.131).

Es el espacio y tiempo que Freud establece para una clínica que, de forma innovadora, se centra en la escucha.

Las reglas se relacionan con el juego como el encuadre con el análisis. Un juego no se agota en sus reglas, que pueden modificarse con el tiempo, pero hay algo que no puede perderse para que siga siendo juego: que todos los jugadores tengan la misma posibilidad de ganar. Si eso se rompe, ya no hay juego, sino trampa. Del mismo modo, el encuadre analítico puede

adoptar distintas formas, como el propio Freud anticipa, siempre que no se afecte un fundamento esencial de la práctica. La pregunta, entonces, es cuál es ese fundamento.

Lo que va más allá y realmente justifica el encuadre analítico es lo que Freud (1914/1978) explica en *Puntualizaciones sobre el amor de transferencia*, un texto publicado originalmente en 1914:

La técnica analítica impone al médico el precepto de negar a la paciente la satisfacción amorosa por ella demandada. La cura debe desarrollarse en la abstinencia. Pero al afirmarlo así, no aludimos tan sólo a la abstinencia física ni tampoco a la abstinencia de todo lo que el paciente puede desear, pues esto no lo soportaría quizá ningún enfermo. Queremos más bien sentar el principio de que debemos dejar subsistir en los enfermos la necesidad y el deseo como fuerzas que han de impulsarle hacia la labor analítica y hacia la modificación de su estado, y guardarnos muy bien de querer amansar con subrogados las exigencias de tales fuerzas. [...] Concedemos, desde luego, que el principio de que la cura analítica debe desarrollarse en la abstinencia va mucho más allá del caso particular aquí estudiado, y precisa de una discusión más detenida, en la que quedarían fijados los límites de su posibilidad en la práctica (p.168).

Unos veinte años después de sus primeros estudios sobre la histeria, Freud consideró esencial que sus ideas incluyeran una dimensión ética. No consiste en la formulación de un marco ético al estilo de una deontología profesional, sino en el inicio de una reflexión que busca comprender la ética que fundamenta y sostiene la práctica. Fue entonces cuando se establecieron las bases del dispositivo analítico original, el primer “tejido”. En cada escrito, Freud deja constancia del proceso de

creación de este dispositivo original. Como un escultor que no sabe si da forma a la piedra o si es la piedra la que lo orienta, el propio dispositivo parece impulsar el desarrollo de su teoría.

Primero se destaca un encuentro histórico y fortuito entre el dolor psíquico y alguien dispuesto a escucharlo. A partir de ese momento, se van entrelazando las distintas líneas que conforman el dispositivo analítico original. Lo que en esa época se consideraba una simple simulación, el ataque histérico, pasó a entenderse como el resultado de mecanismos fuera de la voluntad. Esto mostró la imposibilidad de captar plenamente el sufrimiento psíquico mediante el saber médico dominante. También fue necesario definir una forma particular de acercarse a esas fuerzas. Se trata de la regla fundamental del psicoanálisis, que establece que el paciente debe hablar, incluso y especialmente, sobre aquello de lo que no quiere hablar. La relación entre quien fue médico y quien fue paciente rompió tradiciones en al menos dos aspectos. Por un lado, en el valor dado a lo que expresa quien padece y, por otro, en la posición que ocupa el saber, médico u otro, frente a ese decir. La propuesta freudiana era, como mínimo, contraria a la escena en la que un médico impone, más allá de que en su práctica clínica esto haya podido sostenerse de manera constante o no.

Con el tiempo, Freud reemplazará en esa relación al médico por una figura hasta entonces inédita: la del analista. Finalmente, en *¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?* Freud (1926/1979) desliga de manera definitiva la práctica analítica del ámbito médico. Desde entonces, un/a psicoanalista es quien encarna y sostiene una ética propia, en la que poder y

saber se articulan anulándose mutuamente, para permitir un proceso terapéutico que, a diferencia de otros, excluye cualquier intención de moldear al otro.

A partir de ese momento, el dispositivo mismo impulsa y sostiene el desarrollo de la teoría cada vez que se enfrenta al Real, tal como lo entiende Lacan (1953). Se trata de un límite del significado, un vacío ante el cual no existen fórmulas; en resumen, sucede cada vez que ocurre un nuevo acontecimiento. Ahí reside la posibilidad de pensar nuestro trabajo desde una perspectiva epistemológica que lo fundamenta y orienta.

No es casual que, cuatro años después de *Puntualizaciones sobre el amor de transferencia*, Freud escribiera *Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica*. Parece darse cuenta de que, al pasar del tejido al ovillo (de la práctica a sus fundamentos, una paradoja ya que ese mismo movimiento crea el tejido original), ahora se trata de imaginar nuevos y variados tejidos. En ese texto, Freud (1919/1979) insiste en no limitar la práctica a algo exclusivo o elitista:

Supongamos que una organización cualquiera nos permitiese multiplicar nuestro número hasta el punto de tratar grandes masas de hombres [...], cuando suceda, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones,[...] pero cualquiera sea la forma futura [...] no cabe duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo (pp. 162-163).

Así, Freud previó y promovió el desarrollo de dispositivos que ocupen espacios sociales estratégicos y que, aunque planificados según el contexto, no renuncien a la dimensión política del psicoanálisis.

Más allá del diván

Llevar el psicoanálisis a nuevos ámbitos siempre ha sido, y continúa siendo, un desafío. Implica pensar y diseñar nuevos entramados (dispositivos) que posibiliten su inclusión en contextos inéditos. Tomemos como ejemplo el ámbito hospitalario. El formato original del psicoanálisis freudiano no puede trasladarse allí de manera directa. Sin embargo, en nuestro contexto existen buenas experiencias que muestran que sí es posible llevar la práctica analítica al hospital considerando las particularidades. Ejemplos de ello son el trabajo de Adriana Rubinstein con su dispositivo de admisión hospitalaria y el de Inés Sotelo, centrado en la urgencia.

Todas estas experiencias comparten un rasgo fundamental: comprenden que el psicoanálisis debe transformarse según el contexto específico en el que se despliegue. Estas mutaciones no lo alejan del movimiento analítico, sino que lo instituyen en su propia dinámica. Son justamente estas transformaciones las que posibilitan una ramificación de la praxis, al tiempo que enriquecen y tensionan la teoría clásica.

Al menos en Argentina, creo que nadie del campo diría que el psicoanálisis sólo tiene sentido en el consultorio privado. Menos mal, porque esa idea negaría su esencia subversiva: cuestionar lo establecido y reinventarse a partir de sus propias preguntas. Sin embargo, sigue vigente una visión muy liberal del psicoanálisis, ya sea porque en muchos espacios se usan conceptos de forma abstracta y fuera de contexto, o porque se dice que fuera del consultorio solo hay intervenciones “de corte psicoanalítico”. Además, cabe preguntarse si “el consultorio”, tal como lo conocemos, no es algo que admite mutaciones e incluso las encuentra necesarias. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de la “atención virtual”.

Se trata de desmontar sentencias, operatorias rígidas, y abrir el camino a puentes interdisciplinarios que permitan, como señala Stiglitz (2016), que “el psicoanálisis llegue más allá de lo que llamamos vulgarmente la parroquia”; es decir, que pueda “dialogar con otras disciplinas, servirse de ellas y también transmitirles algo” (p. 32).

“Que la cosa vaya bien”

La madrileña Vilma Cocoz (2013) plantea:

El psicoanálisis surgió como un nuevo discurso entendido como lazo social, como una nueva interpretación respecto a “aquello que más interesa al hombre”, su deseo y sus satisfac-

ciones, a partir de la consideración de la existencia del inconsciente y de las pulsiones. Lacan llegó a definirlo como el reverso del discurso del amo, cuya única meta radica en “que las cosas vayan bien” y por y para ello sus acciones se orientan por ideales. Habitualmente, la educación no consiste sino en ir proponiendo la lenta y trabajosa aceptación del imperio del discurso del amo en la regulación de nuestro cuerpo y de nuestras relaciones a partir del sojuzgamiento de las pulsiones, imperativas y antisociales (p. 24)

“Que las cosas vayan bien” ha sido y sigue siendo una función clave de las instituciones modernas. Estos espacios acogen diferentes discursos sobre lo que se entiende por un “buen” desarrollo del mundo, y, en contraste, señalan como problemático todo aquello que “no va bien”. En las escuelas circula un discurso particular sobre la sintomatología infanto-juvenil, que habla de “déficits”, anomalías y trastornos. Según Cocoz (2013), esto implica “la hipótesis de una etiología genética, neurológica, química u otras”, interpretaciones que provienen del paradigma cientificista, que propone clasificaciones universales y, por eso, prescribe tratamientos estandarizados y protocolizados” (p. 26).

El discurso neurocientífico está presente en la Formación Docente Continua y forma parte de las políticas del Estado. Por ejemplo, en 2016, durante la gestión de la alianza Cambiemos, el Instituto de Neurología Cognitiva realizó talleres en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación (La Unión, 2016).

También es importante mencionar el proyecto de ley sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), impulsado

por la abogada y exsenadora María Laura Leguizamón en 2015, y aprobado en 2016 por el Congreso argentino (Ley 27.306).

En ese contexto, voces críticas como la de la psicopedagoga Fabiana Neiman se manifestaron en contra de esta ley, señalando su fuerte enfoque biologicista. Además, se denunciaron vínculos corporativos. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro que aparentemente lideró el proyecto habría contado con la colaboración de una empresa dedicada a la venta de productos para bebés, vinculada, a su vez, a un laboratorio fabricante de medicamentos para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Se adjudican diagnósticos y se los presenta como hallazgos científicos universales que terminan naturalizándose. Se transmite a los padres y/o madres una certeza: “su hijo tiene ADD, TGD, TEA, DEA”. En la actualidad se diagnostica con mucha facilidad, sin dimensionar los efectos que conlleva en el/la niño/a y su familia una sigla que lo reduce a un trastorno que pasa a definir su ser. Un/a niño/a con dificultades para leer es “un/a disléxico/a” (así dice la ley: “los disléxicos”). Los padres y/o madres se llevan el peso de un diagnóstico con calidad de certeza presentado como si hubiera un acuerdo científico mundial. Nada de eso. La dislexia continua en debate como desde hace cien años, y las dificultades en el aprendizaje muchísimo más aún (Neiman, 2016).

A partir de lo anterior, me gustaría señalar dos cuestiones. En primer lugar, la propuesta que ensayo respecto de la contribución del psicoanálisis en el ámbito escolar no implica formar a las y los docentes en psicoanálisis. De hecho, creo que, si ese

fuera el objetivo, los resultados no irían más allá de lo que, entre otras cosas que veremos, se busca cuestionar: clasificaciones rígidas, a veces pseudocientíficas, e interpretaciones forzadas, todas carentes de una comprensión teórica sólida y de una adecuada articulación con la práctica y su contexto.

En segundo lugar, no hay razón para pensar como algo negativo, en sí mismo, que quienes se dedican a la enseñanza en escuelas reciban información sobre cuestiones de salud que les son ajenas. No obstante, cuando eso ocurre, sería igualmente necesario ofrecer un cierto “contrapeso” en el abordaje. De lo contrario, existe el riesgo de que alguien sin formación en epistemología concluya o simplemente acepte que todos los diagnósticos son equivalentes, que algunos son “buenos” y otros “malos”. Peor aún, que ciertas perspectivas teóricas que no promueven diagnósticos apresurados y desconfían de los tratamientos estandarizados tengan un “menor valor” por no adherir al paradigma positivista. En efecto, en términos generales, la mayoría de las y los docentes no cuenta con formación en epistemología, en parte debido al sesgo tecnocrático que atraviesa su formación, y también porque no se trata del tipo de saber que, en lo que respecta a la producción, les es propio. Lo que ellas y ellos producen es un saber ligado a la transmisión y la enseñanza, lo cual dista de ser menor.

El “contrapeso” al que me refiero no implica formar a las y los docentes en psicoanálisis, sino más bien acompañarlos, caminar a su lado. Hay espacio para eso. Estos no son caminos excluyentes; sin embargo, oriento la reflexión en esa dirección.

¿Corregir el malestar?

Mientras otras corrientes diagnostican el malestar a partir de criterios “objetivos” y estandarizados, con la intención de corregir o eliminar aquello que afecta el funcionamiento adaptativo del sujeto, el psicoanálisis se distingue por no apresurar diagnósticos, por atender a los efectos que esa clasificación puede generar en quien consulta y, fundamentalmente, por no pretender ajustar pensamientos o conductas con el fin, *in primis*, de lograr algún tipo de adaptación. En cambio, propone que el malestar se despliegue en una escena diferente, la del dispositivo analítico. En esa apertura, pueden surgir transformaciones terapéuticas. Aunque durante mucho tiempo el psicoanálisis fue criticado por no someterse a la lógica de la demostración de sus efectos, hoy existe suficiente literatura académica que vuelve obsoleta esa objeción (Rubistein, 2009).

Pero el malestar adquiere una nueva complejidad cuando entra en juego el “estar-con-otros”, principio fundamental de lo político según la filósofa Hannah Arendt (1997) y dimensión estructural de toda vida institucional. Este fue uno de los principales desafíos que enfrentó el psicoanálisis al adentrarse en las instituciones, y también el motor que impulsó la necesidad de repensar su praxis en ese contexto.

Las instituciones son, ante todo, entramados de vínculos. Funcionan como espacios de lazo social donde se dirige la palabra al otro y se sostiene la ilusión de un mundo compartido:

son, en cierto modo, la expresión más acabada de la función simbólica. Pero cuando esa función no se formaliza, emergen fenómenos de exceso, y la lógica de la relación dual pasa a dominar la vida institucional. En esas condiciones, el Otro institucional puede tomar una forma gozadora y aplastante para el sujeto. Sobre esto, Coccoz (2013) advierte:

La institución, en la medida en que ocupa el lugar del Otro, del destinatario, debe tener en consideración esta realidad clínica para evitar que tome consistencia la versión amenazante del Otro que padece el sujeto y que se muestra en su síntoma. La operación colectiva orientada por el psicoanálisis consiste en un tratamiento del Otro, destinado a vaciarlo de goce, promoviendo a cada instante su regulación para otorgar, en el mismo movimiento, un lugar al sujeto, hasta entonces víctima de la exclusión o la segregación (p. 26)

El Otro, en Lacan, es una instancia estructural del orden simbólico: representa el lugar del lenguaje, la ley y el deseo, desde donde se constituye el sujeto; en cambio, el Otro institucional es una encarnación plural, compleja y concreta de ese Otro en formas visibles como la escuela, el Estado o la Justicia, que expresan y organizan las normas sociales de manera histórica y contingente.

La institución, en tanto encarna para el sujeto una forma del Otro, es decir, una instancia simbólica que organiza normas, lenguaje y sentido, debe considerar su impacto subjetivo. Esto es fundamental para que no se convierta en una figura opresiva o amenazante. Desde el psicoanálisis, se propone un tratamiento colectivo del Otro institucional que permita regular su

funcionamiento y vaciarlo de goce, es decir, de todo poder arbitrario o excesivo, a fin de abrir un espacio más hospitalario donde el sujeto pueda ser alojado, reconocido y escuchado. Esta operación no solo apunta a reducir los efectos de exclusión o segregación, sino también a transformar la institución en un espacio donde el vínculo con el Otro no sea fuente de padecimiento, sino de posibilidad.

Desde esta perspectiva, vale preguntarse si permitir que la palabra circule libremente dentro de las instituciones escolares puede ser, en concreto, una forma de tratar a ese Otro institucional: ¿podría disminuir la conflictividad, fortalecer el sentido de pertenencia o incluso generar nuevas formas de lazo? Tal vez sea en esa apertura a la palabra, sin juicio ni corrección inmediata, donde empieza a configurarse una escucha distinta. Allí surge una contribución posible del psicoanálisis a las escuelas.

Experiencias de la práctica del psicoanálisis en las instituciones

Antena 110

La propuesta, concebida por Di Ciaccia en Bruselas, se enfocó en la práctica con niños autistas institucionalizados. Buscó crear un espacio seguro donde pudiera surgir lo inesperado.

Prestó especial atención al objeto y su lugar en la clínica del autismo. Este trabajo se presentó en las jornadas analíticas del Campo Freudiano de Madrid y se intentó resumir en el artículo de Vilma Cocoz (2013) mencionado anteriormente. Sobre Antena 110, la autora señala:

Este trabajo “entre varios” se soporta en cuatro ejes que se anudan en un mismo abrochamiento. 1) Los miembros del equipo, partenaires del sufriente; una “cadena humana” en la que cada operador es intercambiable pero, en cada situación, responsable de su acto. 2) La “reunión de equipo” en la que el saber se mantiene en suspenso, permeable a las sorpresas. Cada uno aporta su contribución a la espera de constatarlo con la producción del niño mismo. 3) La función del “director terapéutico”. No dirige los tratamientos ni al equipo, no es el sujeto supuesto saber. Vela porque en el trabajo institucional se respete el vacío central en el que las invenciones podrán inscribirse. 4) “El punto de referencia teórico-clínico”. Las enseñanzas de Freud y Lacan, con la orientación de Jacques-Alain Miller (p. 27)

Le Courtil

Inspirado en la experiencia de Antena 110, Alexander Stevens fundó en 1983 en Bélgica la institución conocida como Le Courtil, destinada a niños psicóticos. Allí no se trataba solamente de aplicar una praxis clínica: se inauguró un modo de vida colectivo. La residencia fue creciendo y junto con ella se articuló un seminario permanente de lectura y discusión teórica. En ese cruce constante entre la clínica y el lazo institucional, fue naciendo un estilo propio: una comunidad que laboraliza el

saber y lo mantiene vivo. Le Courtil incluso publicó los *Fenillets du Courtil*, una revista que al tiempo de reflejar sus trabajos aportaba a la transmisión del estilo del Campo Freudiano.

La Demi-Lune

Fue un hospital de día dedicado al tratamiento de adolescentes psicóticos. Lo innovador estuvo en cómo reinterpreto la “práctica entre varios”. Su fundador, Lacadée (2002), comenta al respecto:

Se debía contemplar la relación singular de cada uno con el lenguaje para resguardar el encuentro con el sujeto, favorecer su invención y autentificar la dimensión de su acto. El “cuadro” se organiza a partir del lugar del “Consejo”, una reunión quincenal a la que son invitados tanto adultos como adolescentes. Esta reunión encarna el lugar del no-saber, funciona como una conversación “entre varios” a partir de los distintos temas registrados en el “cuaderno de bitácora”. En este cuaderno cada uno puede dejar sus huellas, las de su dificultad o las de su invención. El Consejo funciona como Otro barrado, que permite inscribir la producción del sujeto, el mensaje de una enunciación inédita. El “Colegio de orientación” funciona como el punto éxtimo que permite tratar lo particular de cada uno más allá del Consejo gracias al anudamiento de la estructura triple del dispositivo (p. 215)

La Apuesta de la conversación

A principios de los 2000, en Burdeos, el Laboratorio del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Niño (Instituto del Campo Freudiano) lanzó la experiencia llamada “La apuesta de la conversación”, desarrollada en escuelas. Allí no se trataba de trasladar directamente el formato clínico, sino de escuchar aquello que los jóvenes querían decir, habilitando un espacio a su propia palabra. Fue un esfuerzo por arraigar una escucha analítica en el contexto escolar, recogiendo con rigor lo singular de cada voz y resignificando el concepto de dispositivo fuera del consultorio.

Experiencias locales

En el Gabinete de Asistencia Escolar y Psicopedagogía de Ushuaia, Tierra del Fuego, un equipo orientado desde el psicoanálisis lacaniano y supervisado por la Lic. Marita Manzotti (2016) trabajó en la implementación de un dispositivo terapéutico, investigativo y docente. Bajo la modalidad de taller, el Proyecto Alojjar se propuso identificar la lógica singular de cada niño, su rasgo, con el fin de motivar y dar espacio a su producción.

Las tres jornadas del proyecto, *Desafíos en Escuelas I y II, y III* publicadas por Editorial Grama, constituyen una referencia muy valiosa para quienes trabajan en educación y son ampliamente citadas en este libro.

Por otra parte, el psicoanalista Juan Mitre (2014) desarrolló una experiencia inspirada en el Laboratorio de Burdeos, implementada en una escuela privada del Gran Buenos Aires. Entre sus conclusiones destaca:

Podemos decir ahora que no ha sido un intento de tratamiento por medio del Ideal, sino una conversación - la introducción de una narrativa -, [...] diría que no se trata de introducir al psicoanálisis en un contexto escolar como otra teoría psi de las tantas que abundan, sino de introducir al psicoanalista: con fuerza y cuidado. [...] La cuestión es cómo ayudar a un grupo a construir una narrativa que dé lugar al goce y a lo Real (pp. 104-108)

Cada una de estas experiencias, desarrolladas primero en el extranjero y luego retomadas en la Argentina, comparte una orientación común: concebir el dispositivo como un espacio vivible, donde lo inesperado pueda emerger, el saber no se imponga como certeza y se abra la posibilidad de que algo nuevo se inscriba.

II

ESCUELA SECUNDARIA Y ADOLESCENCIAS

Trayectorias que desbordan

La obligatoriedad de la escuela secundaria ha vinculado, no sin tensiones, la educación con la adolescencia dentro del sistema institucional. Esta asociación no se produjo de manera uniforme, sino que fue adoptándose en distintos momentos y con diferentes alcances según el país.

En algunos casos, como Argentina y Chile, la obligatoriedad abarca todo el nivel secundario: en Argentina, se formalizó en 2006 con la sanción de la Ley 26.206; en Chile, en 2003, tras una reforma constitucional. En otros países, en cambio, la obligatoriedad se limita al tramo inicial del nivel. En Uruguay, por ejemplo, alcanza hasta el final del Ciclo Básico desde 1973; algo similar ocurre en Colombia, donde la educación secundaria básica es obligatoria desde los años noventa. En contextos más lejanos, como Estados Unidos, la legislación varía según el estado, pero la obligatoriedad parcial del nivel secundario se fue consolidando a lo largo del siglo XX. Por su parte, en Japón, solo la secundaria inferior (hasta los 15 años) es obligatoria

desde la posguerra, bajo el sistema educativo vigente desde 1947.

Aunque los entornos y los sistemas educativos varían, hoy la adolescencia difícilmente puede pensarse por fuera del ámbito escolar. De hecho, la forma en que hoy la entendemos está muy ligada a la expansión de la escuela secundaria. No voy a detenerme ahora en ese recorrido, solo intento subrayar el vínculo estrecho entre esta “etapa” de la vida y la institución escolar.

La escuela constituye un espacio privilegiado de encuentro intergeneracional y entre pares. Es un marco de referencia en el que las juventudes construyen lazos, enfrentan desafíos y atraviesan los vaivenes propios de la socialización. Quienes trabajan en el nivel secundario lo saben bien: los adolescentes no solo interactúan entre sí, sino que, de una forma u otra, buscan ser escuchados. Prestan atención a los adultos y, a su vez, esperan ser tomados en serio. Les interesa saber qué piensan sobre sus vidas, sus elecciones, sus gustos. También se acercan a pedir opiniones y compartir inquietudes.

A medida que se han ido reconociendo y reivindicando derechos en torno a las juventudes, como sus libertades, su condición de ciudadanos y ciudadanas y su participación en las instituciones, también se han creado recursos, normativas y dispositivos. Estos están orientados a generar espacios específicos de escucha y acompañamiento. Sin embargo, aunque estas funciones están formalmente contempladas, lo cierto es que no todas las escuelas cuentan con los medios necesarios ni logran

poner en funcionamiento, de manera sostenida, esos espacios tal como fueron pensados.

En nuestro país, los Equipos de Orientación Escolar (EOE), más o menos consolidados según cada caso, cumplen un rol clave en el acompañamiento de las y los estudiantes. Como su nombre lo indica, su función principal es orientativa, e incluso pueden derivar a otros organismos, como los del área de salud, cuando la situación lo requiere. Aunque muchas de sus intervenciones están relacionadas con dificultades en el aprendizaje, los EOE también trabajan frecuentemente con problemáticas vinculadas a las relaciones con pares y adultos, el consumo de sustancias y cuestiones relacionadas con la sexualidad. Además, abordan malestares derivados de las construcciones sociales del género, que incluyen tensiones en torno a la identidad de género, la performatividad de los roles y las normas sociales que definen y limitan lo femenino y lo masculino, así como diversas formas de discriminación o exclusión. Hoy se reconoce que las trayectorias escolares no son lineales ni iguales para todas y todos: son complejas, diversas, y están atravesadas por múltiples factores psicosociales que antes no siempre se tenían en cuenta (Terigi, 2007). Hablar de trayectorias escolares también implica reconocer la distancia entre el recorrido ideal, que marcan las leyes y las edades establecidas para cada ciclo, y lo que sucede en la realidad. En la práctica, muchas y muchos adolescentes no siguen ese camino “esperado”, y lo que se considera una excepción termina siendo, en verdad, algo bastante común (Terigi, 2010).

Como vemos, la relación entre las juventudes y la escuela presenta múltiples desafíos y dimensiones que requieren respuestas diversas. Por eso, en los últimos años se han incorporado, además de los recursos propios de la institución, otros recursos que complementan y fortalecen la tarea educativa: acompañantes terapéuticos, talleres coordinados por profesionales externos, programas de apoyo, intervenciones socioeducativas y proyectos de integración comunitaria, entre otros. También se desarrollan redes de colaboración entre la escuela, centros de salud, organizaciones sociales y otros actores del territorio. Todas estas iniciativas evidencian que la escuela, en su formato tradicional, ya no basta para responder a las demandas y desafíos que atraviesan las y los jóvenes hoy. En última instancia, lo que está en juego es la necesidad de repensar no solo qué entendemos por educación, sino también qué lugar les otorgamos a las juventudes en ese proceso.

Relatos y rupturas

La forma en que las y los jóvenes expresan sus vivencias y se relacionan con el mundo no siempre coincide con los modos adultos. Un ejemplo de ello es el humor. En una entrevista realizada en 2011, Silvia Duschatzky señala que el humor funciona como un modo en que las juventudes se apartan de las expectativas rígidas que otros depositan sobre cómo deberían reaccionar frente a determinadas situaciones. Así, ante temas como

la muerte, donde se espera una respuesta marcada por la angustia, el humor aparece como un desvío, una vía alternativa que habilita otras maneras de sentir y pensar. Incluso revela una forma de conocimiento singular y profunda. Según Duschatzky:

El humor es sustraerse de aquel lugar en el que el otro espera que vos estés. Aquello de “si vamos a hablar de la muerte hay que morirse de angustia”. Y el humor viene a desviar esa espera... Cuando se produce un desvío también se produce una sorpresa de “ah, entonces esto se puede pensar de otra manera” (Página 12, 2011).

Otra cosa que la autora destaca es que, a diferencia de los adultos, que a menudo expresan emociones vinculadas a la tristeza o la ansiedad, las y los jóvenes hablan con una relación más directa con el mundo, lo que favorece el aprendizaje y la construcción de sentido (Página 12, 2011). La manera particular en que las y los jóvenes se expresan desafía las formas tradicionales de simbolización y significado. Esto resulta especialmente importante si lo situamos en un sistema educativo cuyos sentidos históricos, como el valor, la función y la justificación de la escuela, su relación con las familias y la forma en que se percibe la tarea del docente, ya no se mantienen estables. Más bien, estos sentidos están siendo cuestionados y reconfigurados.

Desde hace décadas circula una mirada crítica acerca de la disminución del poder que tiene lo simbólico en nuestra época. Este fenómeno se interpreta como una ruptura de los marcos de sentido que, desde los inicios de la modernidad, han soste-

nido la construcción de la subjetividad. Esta idea, aunque frecuentemente repetida, requiere algunos matices y una mayor precisión acerca de lo que realmente se quiere decir con ella. El mercado, entendido como el conjunto de discursos derivados del neoliberalismo económico que se consolidó en la etapa global posterior a la globalización, ha ido ganando terreno frente a los relatos fundantes que caracterizaron al mundo moderno. Poco después de la crisis del petróleo de 1973, contexto en el que comenzaron a consolidarse los argumentos neoliberales a favor de la liberalización de los mercados, el filósofo francés Jean-François Lyotard (1979/1987) señaló una transformación significativa en el modo en que se producía y legitimaba el conocimiento. En sus palabras: “se ha decidido llamar a esta condición “posmoderna”” (p. 8). El término alude a un estado del pensamiento y la producción simbólica derivado de profundas transformaciones que, desde el siglo XIX, modificaron las reglas del juego en ámbitos como la ciencia, la literatura y las artes. Según Lyotard, estas transformaciones pusieron en crisis los grandes relatos que habían sostenido la modernidad y su concepción del progreso, la razón y la verdad.

En ese mismo proceso, comenzaron también a debilitarse los marcos de legitimación que tradicionalmente habían respaldado a las instituciones modernas. Los argumentos modernos perdieron eficacia, incluidos los que sostenían a la escuela, tanto en su justificación externa, que se refiere a la razón de ser de la institución, como en la interna, vinculada a la racionalidad de las acciones que ocurren puertas adentro.

Alliaud (2018) retoma un retrato elaborado por Beatriz Sarlo sobre Rosa del Río, una maestra formada en la escuela normal que llegó a ser directora en las primeras décadas del siglo XX. Para ella, la escuela no solo representaba una vía de acceso a la educación, sino también una puerta a los libros y a un mundo diferente, más próximo al saber que el hogar. En ese perfil aparece una anécdota singular: para combatir las pulgas, “Rosita” llevó a un barbero al patio de la escuela, mandó reparar a todos los varones y exigió a las niñas llevar trenzas. Esta escena dice mucho, por lo menos, en dos sentidos. En primer lugar, muestra que la relación entre género y educación no es una preocupación reciente, sino que forma parte de la historia misma del sistema escolar. En segundo lugar, evidencia la fuerte legitimidad con la que contaba la institución en aquel momento: difícilmente hoy una directora podría tomar una decisión semejante sin una fuerte polémica pública. Más allá de las posturas que pueda generar, lo relevante es considerar el contexto. Como advierte Sarlo (1998), en ese episodio se ponen en juego una noción de supremacía cultural, estereotipos patriarcales y un higienismo autoritario que, en su momento, fueron ampliamente aceptados como legítimos por buena parte de la sociedad. Lo que interesa subrayar es que muchos de los sentidos que antes sostenían con firmeza lo escolar hoy se presentan debilitados, y en algunos casos, directamente desmoronados. A diferencia de otras miradas más pesimistas, no interpreto eso como un problema *persé*, sino como un guante lanzado que vale la pena recoger para pensar, con responsabilidad y apertura, desde el lugar que hoy nos toca ocupar. En algún sentido, se trata también de una oportunidad: la de revisar supuestos,

abrir nuevas preguntas y ensayar otras formas de estar en la escuela y de acompañar a quienes la habitan.

Hoy, más que nunca, es necesario repensar y debatir lo que sucede en las escuelas. Durante mucho tiempo, en lugar de generar espacios de escucha genuina (capaces de alojar la diversidad de experiencias, recorridos y necesidades de quienes integran la comunidad educativa), muchas instituciones escolares, o más precisamente ciertos discursos que las han sostenido, funcionaron como estructuras cerradas ancladas en miradas conservadoras. Esta dinámica se vio reforzada, sobre todo en la década del noventa, por una formación docente con una impronta decididamente tecnocrática, en sintonía con el modelo neoliberal que por entonces marcaba la agenda global. Ese enfoque no solo impactó en lo económico, sino también en las formas de pensar y ejercer la tarea en las escuelas, acentuando una lógica institucional que en muchos casos redujo la capacidad de escuchar, adaptarse y responder a los cambios sociales y a las demandas reales de estudiantes y educadores.

Por supuesto, la escuela no fue ni es la única institución puesta en cuestión en el contexto de la posmodernidad. Sobre esto, en el libro *Chicos en banda*, Silvia Duschatzky y Cristina Coira (2000) señalan:

En el marco del resquebrajamiento del eje paterno-filial surge un modo de fraternidad (entre hermanos y amigos) que, más que habilitado o desprendido de una estructura jerárquica, surge en sus bordes. [...] La fraternidad o la relación con los pares no suponen el advenimiento de una nueva institución frente a otro.

[...] La familia como marco parece perder relevancia para estos jóvenes, cediéndole lugar al grupo [...] los valores surgen del seno de la experiencia y su fuente de legitimidad es la eficacia para habitar un conjunto de circunstancias (p. 55).

A propósito de esto, recuerdo una capacitación docente en la que participé hace algunos años en una escuela del conurbano bonaerense. Durante la conversación, un profesor expresó con sinceridad su preocupación porque sus alumnas y alumnos pudieran “llegar a ser alguien” en la vida. Entonces, una colega suya intervino y contó que algunos de sus estudiantes le habían compartido una canción en la que se hablaba de “encontrar un lugar en el mundo” siendo el más hábil para golpear y robar en el barrio. Ese intercambio, breve pero contundente, dejó expuesta la distancia (a veces inmensa) entre los ideales adultos y las formas en que muchos jóvenes se piensan y se ubican en su entorno. Una distancia que no puede ser ignorada, porque atraviesa de lleno la tarea educativa y las relaciones que en ella se tejen.

En esencia, lo que está en juego es cómo cada persona se vincula con los sentidos que la atraviesan, dentro de una trama que nunca se cierra ni se estabiliza completamente. El sujeto no es algo estable o cerrado, sino que se va formando en relación con los discursos que lo atraviesan, con el deseo del otro que lo interpela, y también con aquello que queda fuera de toda simbolización. En este contexto de constantes transformaciones, donde emergen nuevos patrones de identidad que configuran formas subjetivas diferentes, la escucha debería ocupar un lugar tan central en la escuela como lo hacen los avances

tecnológicos y los nuevos formatos digitales, tan valorados en este nuevo milenio. Sin embargo, en muchos casos prima la idea de la tecnología como una panacea. Esto desplaza la atención y el acompañamiento de esos movimientos, que a veces son incómodos pero siempre únicos, y que reflejan las nuevas configuraciones del sujeto.

El enemigo de la educación no es la imagen alterada de los alumnos, no es el desvío de aquello que esperábamos, no es la respuesta que inquieta, no son sólo las condiciones adversas, ni la desactualización de los maestros y profesores. No es la falta de respeto, ni el desinterés. El enemigo de la educación es la idea de lo definitivo, de la determinación, de la impotencia, de la irreversibilidad. (...) La invención supone producir singularidad, esto es, formas inéditas de operar con lo real que habiliten nuevos modos de habitar una situación y por ende de constituirnos como sujetos (Duschatzky y Corea, 2000, p. 89).

Desde el psicoanálisis, y a diferencia de otras perspectivas como la sociológica, abordamos con prudencia las afirmaciones sobre la eficacia o ineficacia general de lo simbólico. Aunque este debate es necesario y está vigente en los ámbitos sociales y educativos, sostenemos que lo simbólico, por su propia estructura, nunca logra abarcarlo todo. Existe un límite al sentido, una dimensión que no puede reducirse ni a los marcos históricos ni a los contextos específicos. Esa dimensión, que Freud advirtió en varios momentos de su obra y que en *El malestar en la cultura* (1930/1998) presenta con coordenadas que dialogan con muchos de los planteos previos, nos recuerda que siempre

hay algo que escapa a la simbolización completa: un resto irreductible que desafía cualquier intento de explicación total, algo que nunca encajó del todo en la cultura ni la cultura en él. Reconocer este límite es fundamental para comprender que, aunque los relatos y marcos que históricamente sostuvieron las instituciones puedan transformarse o resquebrajarse, siempre ha existido una tensión esencial que abre paso a nuevas formas de pensar, sentir y acompañar la experiencia humana, particularmente en espacios como la escuela. De hecho, el sentido tradicional de la escuela (o el conjunto de sentidos que la sustentaron) nunca sostuvo su eficacia sin un alto costo: la exclusión de aquello que no encajaba, la desconfirmación de lo que se consideraba “anormal”, y la ocultación incluso de su propio papel dentro del proceso de “normalización”.

La obra freudiana, al igual que la intervención polémica de la directora que comenta Sarlo, debe ser leída considerando su inscripción histórica. Como psicoanalistas, también cuestionamos a Freud y quizá deberíamos hacerlo con mayor intensidad. No lo hacemos para desautorizarlo, sino porque su propio legado promueve y hasta exige ese ejercicio crítico. Pero lo que Freud señaló de diversas maneras a lo largo de su obra y que Lacan más tarde formalizó como lo Real, esa dimensión imposible de integrar plenamente al discurso pero con la que todo sujeto se enfrenta, representa en mi opinión una guía para orientarnos e intervenir. También sirve para leer y para producir textos. Es un enfoque propio que mantiene diálogo con la sociología y con la psicología en general, pero no se confunde

con ellas. En definitiva, constituye el núcleo de lo que entendemos por orientación psicoanalítica. Esa imposibilidad apunta al límite estructural de todo saber. No es posible comprenderlo todo ni contar con coordenadas definitivas frente a los grandes interrogantes de la existencia (el amor, los vínculos, el cuerpo, la sexualidad, el ser), que siempre dejan un resto sin respuesta.

Lo Real da cuenta de un resto que no se puede nombrar ni traducir, algo que no llega a decirse o escribirse con los significantes disponibles. Ese resto, esa zona de imposibilidad como se dijo, no es una falla del sistema. Por el contrario, es su condición misma. Y es precisamente en ciertos momentos de la vida cuando esta tensión se vuelve especialmente aguda, y el malestar que provoca convoca a asumir una posición ética frente a aquello que no se puede decir, pero que insiste.

La adolescencia en el pensamiento occidental

En un sentido amplio, la adolescencia designa una etapa de la vida, aunque no siempre existió como tal. En la Edad Media, por ejemplo, incluso la juventud tenía otros sentidos y se usaba para nombrar todo aquello que no era ni infancia ni vejez. Hay que tener en cuenta que la expectativa de vida oscilaba en torno a los 40 años. Mucho después, esa noción, la juventud, empezó

a configurarse como una etapa diferenciada, y recién más tarde comenzó a hablarse de “adolescencia” (Phillips, 2020).

El término proviene del participio latino *adolescens*, que significa “el que crece” (García Suárez y Parada Rico, 2018). Lo que hoy se entiende por adolescencia se configuró históricamente a partir de procesos desarrollados desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, principalmente en Europa occidental, con un fortalecimiento notable durante el primer lustro del siglo XX. Entre estos procesos destacan, por un lado, la combinación de la clasificación etaria impulsada por la Revolución Industrial y la organización escolar propuesta por Rousseau. Por otro, la aparición de imágenes culturales que presentan a la adolescencia como una etapa vulnerable, lo cual dio lugar al desarrollo de políticas públicas orientadas a su protección. Esas imágenes van desde la del “buen salvaje” hasta la figura más actual del joven dependiente, aunque intelectualmente maduro (García Suárez y Parada Rico, 2018). En ese sentido, la adolescencia se ha ido consolidando socialmente como un grupo etario diferenciado, en contraste con otros, construyendo un espacio simbólico propio y modelos culturales específicos que los convierten en objeto de atención.

Por su parte, Jon Savage (2007) destaca la participación masiva de los jóvenes de mayor edad en las Guerras Mundiales y la conformación de un target de consumo potente entre los 14 y 18 años. El adolescente consumidor representaba, entonces, una oportunidad “de oro” para una Europa devastada, como

plantea el autor. Al mismo tiempo, se señala que la identificación de ese target supone que el grupo ya contaba con rituales y demandas propias.

El período de posguerra, la expansión de la educación secundaria y la aparición del “consumidor adolescente” consolidaron, en los países industrializados, una nueva categoría: el teenager. La escuela secundaria se convirtió en el centro social de esa generación, ofreciendo no solo una cultura académica, sino también espacios de socialización y ritos propios vinculados al deporte, los clubes y las fiestas (Feixa, 2006). En esa misma época surgieron modelos juveniles; en el cine, por ejemplo, el conflictuado Jim Stark de *Rebel Without a Cause* (1955), y en la música, el furor por Elvis Presley y, en la década siguiente, la beatlemania.

En cuanto a su tratamiento académico, Stanley Hall publicó a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, *Adolescence*. En esta obra, Hall (1904) atribuyó a los jóvenes características psicológicas y biológicas, y construyó una teoría sobre la adolescencia que aún conserva vigencia en varios aspectos. A partir de su enfoque, la etapa se entiende como un momento tormentoso, dramático, inestable y pasional. Su perspectiva fue fundamentalmente evolucionista y biologicista: consideraba que esas características eran producto de una recapitulación evolutiva, en la que el desarrollo ontogenético repite el filogenético. Hall otorgaba un carácter primario a los impulsos instintivos, mientras que el influjo exterior ocupaba un lugar secundario. Se trata, sin duda, de una visión universalista, que dejó escaso lugar al contexto, aunque también a la dimensión singular.

Por su parte, el movimiento psicoanalítico, cuyo origen es contemporáneo al trabajo de Hall, comienza a abordar el tema con otros matices, a partir de un rumbo que Freud traza en relación con los cambios experimentados durante la pubertad y sus efectos en el psiquismo (cuestión que retomaré más adelante).

Lo interesante hasta acá es que se pone en evidencia la complejidad del asunto adolescente, si es que puede hablarse de “un asunto” adolescente. Ese terreno, ya sea como objeto de estudio o como foco de interés general, constituye un espacio de debate en torno a qué implica, y sobre qué lugar corresponde otorgar en su análisis a lo biológico, lo individual, lo social y el contexto.

La encrucijada adolescente

Todo el mundo dice que hay que vivir el momento, pero yo creo que más bien es al revés, que el momento nos vive a nosotros. Nicole, en el film *Boyhood*, de Richard Linklater (2014).

Desde nuestra perspectiva, la adolescencia no se define simplemente como un grupo etario determinado por la edad, sino como un momento “decisivo” en la vida, una etapa que solo puede ubicarse en años cuando se vincula con una experiencia singular. Por eso, no hay un psicoanálisis del adolescente, sino

la consideración de un tiempo lógico que resulta fundamental para la orientación psicoanalítica toda y para la experiencia clínica que de ella se deriva. En palabras de Juan Mitre (2014):

Hay algo del enigma de la adolescencia que se aprehende también en la práctica con esos seres hablantes llamados adultos; quienes muchas veces hablan de los avatares, de los sueños, de los impases; de los mitos de su adolescencia... y no dejan de situar, a ese período de la vida tan particular, como a una edad decisiva (p. 13).

¿Por qué decisiva? Porque la adolescencia puede ser un momento decisivo en la elaboración del fantasma, entendido en psicoanálisis como la escena singular en la que el sujeto ubica su modo de goce dentro de la neurosis. También puede ser el momento en que algo del deseo se anuda en torno a una vocación, aunque no sin riesgo: ante ese deseo, también es posible ceder y acomodarse al conformismo. Es decisiva, además, porque muchos de los llamados “nuevos síntomas” parecen encontrar allí su constitución, y porque algo vinculado a la función del padre (y a cómo esta se tramita) entra en juego. Se trata, entonces, de un punto dilemático, ya que en él se pone en cuestión cómo cada sujeto logra, o no, establecer una relación con sus ideales, en tanto estos orientan, pero también fijan.

La adolescencia puede pensarse como un momento especialmente significativo, donde se produce (de manera singular para cada sujeto) un encuentro con el enigma del Otro goce. Este enigma excede los límites de la representación, desborda lo simbólico y no se deja atrapar por los significantes disponibles. Se trata de una verdadera encrucijada, un tiempo lógico en

el que lo vivido hasta entonces adquiere nuevas preguntas y sentidos. Es en este momento donde las coordenadas simbólicas se reconfiguran y donde el cuerpo se vuelve escenario de inscripciones, marcas e interrogantes frente al deseo, al amor y a la sexualidad: esos grandes interrogantes de la vida que, en el apartado anterior, fueron situados en relación con lo Real.

Es importante destacar que Freud (1905/1978) nunca empleó el significante a lo largo de su obra, jamás habló de la “adolescencia”; su aportación más conocida y cercana es la noción de la “metamorfosis de la pubertad”, que desarrolla en *Tres ensayos sobre una teoría sexual*. En ese texto, subraya la resignificación de la sexualidad infantil orientada hacia la primacía de la sexualidad genital, poniendo especial énfasis en lo constitucional, una de las formas de lo Real en Freud. No hay muchos otros aportes, pero ese, por sí solo, ya resulta al menos potente. La práctica clínica y la experiencia del propio análisis nos enseñan algo fundamental: frente a lo Real no existe la posibilidad de eludir una respuesta; siempre estamos comprometidos, pues “siempre se está obligado a responder”. En línea con los desarrollos de Alexander Stevens (1998), podemos entender la pubertad como el momento del encuentro con ese Real, y la adolescencia como la respuesta inevitable y singular que cada sujeto debe dar ante dicha confrontación.

Pero esa confrontación se inscribe siempre en un escenario: uno que limita y habilita, que ordena (o desordena), y que define qué cuenta como rebelión y qué como sometimiento. Lo singular, en términos ontológicos, requiere de la existencia de lo

colectivo: un conjunto, una red de relaciones y de otros, un orden simbólico.

Prologando un trabajo sobre la adolescencia, Jacques-Alain Miller señala: “La pubertad es el *terminus a quo* de la adolescencia. Tiene una realidad cronológica. El *terminus ad quem* no la tiene. Si tiene una realidad, es sociológica” (Amadeo de Freda, 2015, p. 9). En efecto, la adolescencia carece de un cierre definido; su final se desplaza según las coordenadas culturales de cada época y lugar. En las sociedades occidentalizadas, globalizadas y regidas por el mercado, los ritos de paso que antes marcaban transiciones tienden a diluirse.

La adolescencia contemporánea, ese universo imaginario que se abre con mayor o menor caos a partir del real de la pubertad, transita un tiempo sin boyas claras. Cuenta con una cartografía incierta y faros que, aunque brillan, generan desconfianza. Algunos sostienen que la adolescencia misma es un producto del desorden epocal; no estoy del todo seguro. Tal vez eso se aplique a lo que hoy, en abstracto, se nombra como adolescencia, pero no necesariamente a aquello que nosotros designamos con ese término: un momento decisivo, infranqueable. Lo que sí resulta evidente (y relevante para nuestra lectura analítica) es que la época ofrece escasas coordenadas. Esto no ocurre sin consecuencias. Aunque la adolescencia siempre ha sido un tiempo de construcción subjetiva, no se limita al material infantil (lo que Freud llamó recuerdos encubridores), sino que también incorpora la manera en que la época aborda temas clave. Estos temas no afectan solo a los jóvenes, sino que influyen en el funcionamiento social en general.

Observada en perspectiva histórica, la encrucijada adolescente suele organizarse en torno a ciertos ejes relativamente constantes: el cuestionamiento intergeneracional, la sexualidad y la elección vocacional. No se trata de temas nuevos, aunque hoy se complejizan debido a la disolución de tradiciones. Las rupturas y deconstrucciones de esas tradiciones, si bien pueden tener aspectos valorables e incluso ser motivo de celebración en ciertos casos, generan efectos que, como analistas, debemos atender en la singularidad de cada situación.

Trazar nuevos caminos en momentos clave de la vida exige mapas e instrumentos que el mercado no ofrece, ni está obligado a ofrecer. El mercado oferta mayoritariamente productos y servicios orientados a la espectacularidad y el entretenimiento, sostenidos por sentidos como la competencia, la negación de la historia y de las diferencias de clase, la desmentida de la imposibilidad y la deificación del dinero. Algo de esto expresaba Cobain en el himno de toda una generación (“here we are now, entertain us”), que hoy atraviesa la mediana edad, pero cuyos rasgos persisten en las siguientes: sobre todo, la exaltación de la juventud como producto y del consumo en todas sus formas como vía de realización. Afortunadamente, el mercado no es el único oferente: también intervienen los grupos sociales, los referentes culturales, los movimientos con sus luchas y el Estado, que funciona como arena donde estos actores y quienes representan los intereses del mercado disputan poder. Cada uno de estos actores merece un análisis específico, que excede, por ahora, los objetivos de este trabajo. Sin embargo, se los men-

ción para dejar planteada, al menos como interrogante, la relevancia de su presencia en las instituciones en general y, en particular, en las educativas.

Adolecer en la escuela

A partir de todo lo expuesto, resulta evidente que hablar de adolescencia implica necesariamente considerar el ámbito escolar. No solo por razones históricas, sino también por lo que este espacio hace posible, ya que la adolescencia misma le debe, al menos en parte, su origen, y porque sigue siendo el centro social privilegiado donde se encuentran quienes transitan esa encrucijada vital.

La escuela, como institución, ha mostrado distintos grados de apertura en las últimas décadas hacia la incorporación de profesionales de la psicología. Esto no es un detalle menor, porque todo aquel que ha trabajado en instituciones sabe que la distancia entre la norma escrita y lo que realmente ocurre puede ser considerable. Más allá de la importancia de la formalización y las normativas, es fundamental que exista esa permeabilidad en las personas que integran la institución. Y lo cierto es que, al menos en la actualidad, esa apertura existe.

La diversidad de discursos provenientes del campo psicológico que han ingresado en los espacios escolares es amplia y va

más allá de los aportes centrados únicamente en la cognición. En particular, el psicoanálisis ha tenido y mantiene presencia, aunque, me atrevo a decir, cada vez menos, en dos formas principales: por un lado, a través de lecturas sobre la escuela realizadas desde fuera de ella, muchas veces con escaso conocimiento del contexto escolar; por otro, mediante planteos realizados desde dentro de la escuela, pero sin una adecuada consideración del entorno en el que se inscriben. Esta última forma es lo que José Castorina (1984/1994) denominó “aplicacionismo”, refiriéndose a la importación indiscriminada de conceptos psicogenéticos en la escuela sin un verdadero diálogo pedagógico. Este fenómeno no debería sorprender, dado el elevado número de psicólogas y psicólogos en nuestro país, la cantidad de profesionales que trabajan en escuelas y la fuerte influencia del psicoanálisis en el diseño curricular de muchas universidades locales.

Se trata de un obstáculo importante que es necesario superar, no por un rigor epistemológico abstracto, sino como condición indispensable para que el psicoanálisis pueda aportar de manera genuina y valiosa a la tarea educativa, y así evitar otro tipo de “contribuciones” que, a mi juicio, terminan restando más de lo que suman.

A continuación, comparto una serie de viñetas que ilustran el tipo de intervenciones que considero valiosas. Se trata, precisamente, de acciones o movimientos que pueden leerse como intervenciones en sentido pleno. Son escenas surgidas de la experiencia: de lo que me fue relatado y de situaciones en las que

participé como protagonista. Todas han sido narradas en tercera persona y con modificaciones en los datos personales, contextuales e identificatorios, a fin de resguardar la privacidad y la confidencialidad de las personas y las instituciones involucradas. En todos los casos, quienes las protagonizan son profesionales de la psicología que se desempeñan o se han desempeñado en escuelas secundarias, y que reconocen en el psicoanálisis la brújula orientadora de su práctica.

También podrá notarse que en ningún momento se presenta al sujeto de la acción como “psicoanalista”. Si el psicoanálisis aporta algo a la escuela, lo hace a través de alguien que, en ese contexto, es ante todo psicóloga o psicólogo. No se trata de una cuestión menor ni meramente nominal; esta distinción ya implica un posicionamiento, que fue insinuado al comienzo y que retomaré hacia el final del recorrido.

1. Escribir el miedo

En el marco de una iniciativa escolar orientada al desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de primer año de secundaria (12-13 años), se solicita la organización de un taller específico, impulsado tanto por la demanda de familias como por experiencias pedagógicas previas desarrolladas en la península ibérica.

Se encomienda al psicólogo del equipo la coordinación de uno de los encuentros, con libertad para desarrollar la propuesta que considere adecuada. Se opta por habilitar un espacio en el cual cada estudiante, de manera anónima, pueda escribir un “ranking” de sus temores personales.

Entre los emergentes, se destaca una fuerte presencia de temores vinculados a la muerte, especialmente la de seres queridos. Durante la actividad, una estudiante se conmueve hasta el llanto.

Al día siguiente, la estudiante se acerca al psicólogo y le cuenta que, a partir de la experiencia vivida en el taller, logró compartir con sus padres un miedo que nunca antes había podido nombrar: el temor a la oscuridad, ligado a la sensación de quedarse sola.

2. Un espacio cada dos días

Micaela, de 17 años, llega a la escuela con cortes visibles en el brazo. No los oculta: los muestra, habla de ellos. La noticia circula rápido y llega al equipo directivo. Se emite una nota a la familia, que decide consultar con un psiquiatra. El profesional indica tratamiento medicamentoso.

Poco después, los cortes reaparecen. Un día, Micaela consume la caja entera del psicotrópico recetado. La internan.

Al regresar a la escuela, la psicóloga le pide conversar a solas. Micaela acepta. Se sientan frente a frente, en silencio, hasta que ella rompe la quietud.

—¿Estoy acá por lo de las pastillas? ¿No?

La psicóloga mueve la cabeza, en silencio.

—¿Por los cortes?

—No —responde—. Estás acá porque me preocupa que algo esté pasando y no tengas con quién hablarlo.

Desde entonces, intercambian algunos minutos cada dos días. En ese espacio, Micaela cuenta que los cortes suelen ocurrir en presencia de alguien a quien teme perder. Cuenta también que la primera vez fue poco después de su primer encuentro sexual. Cuando Micaela aprueba la idea, la psicóloga solicita una reunión con su madre y plantea, entre otras cuestiones, que considera conveniente instrumentar un espacio psicoterapéutico para la joven.

3. Después del insulto

En otra ocasión, una alumna de 15 años rompe en llanto y ataca violentamente a un compañero. Tras tomar conocimiento del hecho, la Dirección sanciona a ambos implicados, ya que aquél la habría insultado.

En los días siguientes, la joven se muestra apática y reticente a participar en las actividades del aula. El psicólogo solicita hablar con ella. Durante la conversación, la alumna comenta:

—Nunca antes me había sentido tan furiosa. Todo empezó cuando él me dijo: “la puta que te parió”.

Luego, habla sobre su madre y la relación que mantiene con ella.

—Me hace sentir culpable.

El psicólogo responde:

—Mirá, acá lo único por lo que sos culpable es por haberle pegado al chico. Pero si te sentís así, deberías poder hablar sobre eso.

4. Mandatos de varón

Un alumno del último año de secundaria solicita hablar con el orientador escolar. Llega, se sienta y comienza a hablar con rodeos. Después de unos minutos logra poner en palabras lo que lo preocupa:

—Últimamente me pasa algo con mi novia... creo que tengo eyaculación precoz.

Explica que la chica es un año menor que él, que le gusta mucho y que no sabe cómo manejar la situación, por lo que pide consejos. El psicólogo le pregunta qué entiende por “eyaculación precoz”, el joven propone una lectura que se aparta del saber médico. El profesional comenta que no existe una receta y que se trata de ir viendo, de a poco, qué funciona para cada uno y con cada persona, algo que implica encuentro y no se reduce al control de la eyaculación.

La conversación continúa y da cuenta de la preocupación en torno a la “duración” y el rendimiento sexual, en tensión con los contenidos pornográficos que consume a diario. Hablan sobre lo que él entiende por “ser un hombre” y las ideas que tiene al respecto.

—Quiero ser como los “tipos” de las porno —dice el joven.

El psicólogo le responde:

—A mí me gustaría ser Batman.

5. Lo que el folleto no dice

La familia de Joaquín, de 16 años, solicita una reunión con los directivos y el equipo de orientación escolar para comunicar el diagnóstico otorgado por un profesional de un instituto vinculado a una conocida fundación, luego de dos sesiones con el joven. Según relatan, las conductas disruptivas de Joaquín, que

motivaron varias intervenciones (entre ellas un pedido de acercamiento por parte del psicólogo de la escuela), “son causadas” por un trastorno de impulsividad.

La madre comenta:

—Fue un alivio entender lo que le pasa.

El psicólogo, que ya había hablado en varias ocasiones con Joaquín, agrega que este le había comentado algunas cuestiones que lo estaban “bajoneando” y que se conmovió al hablar con él.

La familia no presta atención a esa observación y presenta un folleto informativo sobre el trastorno en cuestión. Al finalizar la reunión, el psicólogo señala a las autoridades presentes que el folleto ha sido editado por la farmacéutica que produce la medicación.

Frente a esto, expresa:

—Ni bueno, ni malo, pero no está de más notarlo.

6. DSM no escolar

Un joven con diagnóstico de Asperger ingresa al nivel secundario. El equipo directivo y la psicóloga de la escuela acuerdan una reunión con el profesional tratante.

La reunión se distingue por la insistencia del profesional en el diagnóstico y por sus comentarios sobre las limitaciones sociales que este conlleva. La madre, presente, asiente, se queja de un grupo de pares en particular y solicita que se tenga en cuenta esta situación al formar los grupos de trabajo.

La psicóloga interviene:

—¿Y qué puede hacer?

El profesional visitante responde:

—Suelen ser muy inteligentes y hay que motivarlos con propuestas de enseñanza complejas para que no se aburran.

La psicóloga insiste:

—Sí, así será, pero, insisto, ¿qué sí podría hacer con sus compañeras y compañeros?

—Lo mejor es ir viendo, tanteando qué puede y qué no— responde el profesional.

Esto parece tener un efecto en la directora, quien luego habilita e incluso promueve un trato más flexible del cuerpo docente hacia el alumno. A lo largo del año, el joven trabaja en grupos y participa en las actividades sociales propuestas por la escuela. La psicóloga concluye que, aun si el diagnóstico fuera “correcto” según los criterios del DSM, su preocupación era que no se volviera un condicionante en la vida escolar, ni una

barrera mayor que la que ya implica su condición, cualquiera sea su nombre.

7. Con eso no se jode

Ramiro, de sexto año, le pegó una trompada a un compañero. Se mostró irascible y la docente le pidió que se retirara del aula, aplicándole una sanción disciplinaria.

Dos días después, se le solicitó a la psicóloga que tomara contacto con él. En la entrevista, Ramiro explicó que su compañero se había burlado de un morral de cuero viejo y gastado que siempre lleva.

—Este morral era de mi abuelo —dijo.

—Entiendo, pero... ¿pegarle por eso? —preguntó la psicóloga.

—No entendés, jodió con mi abuelo —respondió Ramiro.

—¿Te gustaría contarme sobre tu abuelo? —preguntó ella.

Durante varias semanas, Ramiro tuvo breves entrevistas con la psicóloga, de unos pocos minutos cuando la rutina escolar lo permitía. Ella, atenta a lo que él relataba y cómo lo hacía, le sugirió que sería útil expresarse hablando y que ese no era el único espacio posible; le recomendó considerar hablar con un

psicólogo fuera de la escuela que “entienda”. Cuidando la privacidad de lo que él compartía, esto también se comunicó a su madre en una entrevista junto al equipo directivo. Ramiro no asistió a ningún espacio psicoterapéutico durante el resto de su escolaridad, aunque continuó con esos breves encuentros en la institución.

El orientador desorientado

En 1914, con motivo del cincuentenario de la escuela donde cursó sus estudios secundarios, Freud escribe un breve artículo titulado *Sobre la psicología del colegial* (1914/1978). En ese texto, señala que lo que más llamaba la atención de él y sus compañeros no era tanto el conocimiento que los docentes transmitían, sino sus personalidades. Esta observación resulta significativa porque expresa algo que sigue vigente. La mirada de los jóvenes hacia los adultos en la escuela, sean docentes o no, no se centra únicamente en lo que se dice, sino en el lugar desde el cual se dice. En otras palabras, no solo se evalúa el saber que se posee, sino la posición subjetiva desde la que ese saber se presenta. Por eso, se suele afirmar que un buen docente es, entre otras cosas, quien siente pasión por lo que enseña; esta idea no destaca tanto la cantidad de conocimiento que tiene, sino la forma en que se vincula con él. Si bien es fundamental que el docente conozca su materia y sepa cómo enseñarla (el saber didáctico), lo que suele quedar registrado en la experiencia de los jóvenes,

o en el recuerdo de los adultos, es la relación que establece con ese saber.

Pero, al mismo tiempo que atendemos a la manera en que, por lo general, los jóvenes suelen mirarnos, es importante considerar también cómo, habitualmente, nosotros los miramos a ellos. En muchos casos, esta mirada resulta excesivamente dramática y se suma a la crítica y discusión sobre el sentido de la escuela; algunos incluso llegan a calificar esta situación como una “tragedia”. En este contexto, es frecuente encontrar un sentimiento de extrañeza ante el mundo juvenil, una percepción que se repite y se mantiene vigente. Esto no es “nuevo”, desde tiempos remotos se dicen, sobre las juventudes, cosas como éstas:

Son temperamentales, vehementes e inclinados a la ira, y se dejan dominar por sus impulsos. (...) Para los jóvenes el futuro es largo, y el pasado corto, (...) Todos sus errores son por exceso e impetuosidad: aman en exceso, odian en exceso. (...) Son propensos a reír y por ello también más bromistas, pues la broma es una insolencia atemperada por la buena educación. Así es, pues, el modo de ser de los jóvenes (Aristóteles, *Retórica*, Libro II, Capítulo XII, trad. 1994).

Al respecto, Mitre (2014) señala que “si lo extranjero inquieta, después, ante eso habrá diferentes respuestas” (p. 39). La “no respuesta” es, también, una forma de respuesta; en ocasiones, constituye un modo de habilitar o de delegar la posibilidad de respuesta en otro, o en otro lugar

La tendencia tecnocrática en la formación docente, ya mencionada, ha contribuido a que quienes se desempeñan en el ámbito escolar pierdan “parte” o abandonen su rol adulto, su propia respuesta, lo que refuerza a su vez una dinámica de derivación. En sintonía con la referencia freudiana comentada, Piedad Ortega de Spurrier (2002) afirma:

Un maestro tiene que estar implicado en su quehacer en tanto no es un dispensador de conocimientos, sino un productor de un saber a la medida de los jóvenes que son sus alumnos. Los jóvenes perciben con facilidad los cambios de ánimo de sus maestros, sus posibilidades, sus falencias, muchas veces más pronto que ellos con respecto a sus alumnos (p. 68).

Las problemáticas que surgen en la escuela suelen derivarse a los Equipos de Orientación Escolar (EOE). En muchas ocasiones, sus miembros limitan su función a autorizar o rechazar conceptos que provienen de la clínica psiquiátrica. Resulta pertinente retomar la expresión “dispensadores de conocimiento”, porque si bien no llevan el peso de una pizarra, sí cargan con la demanda social de ofrecer respuestas y “nombres” para las dificultades presentadas. Aunque no son quienes enseñan directamente en el aula, los miembros de los EOE enfrentan la presión social de brindar respuestas y “etiquetas” para los problemas que se presentan. Ortega de Spurrier (2002) continúa:

Las consecuencias no se hacen esperar: largas filas de niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, ADD, problemas de conducta, etc., son enviados donde los “Psi” para su reeducación, y aquellos obturan la posibilidad de esclarecer lo que no marcha en sus existencias (p. 68).

El problema no radica en creer en un mago que pueda hacer magia, sino en que ese mago crea y se atribuya el poder de tenerla. Para ilustrar esta idea, me baso en el conocido y en su momento innovador título de Selvini Palazzoli (2004/1986), *El mago sin magia*, que ya abordaba esta cuestión. El respaldo normativo que permite a los profesionales de la salud mental intervenir en el ámbito escolar no garantiza, por sí solo, que se establezca un sistema efectivo y adecuado para abordar las complejidades que allí se presentan. Este fenómeno ocurre independientemente de si los especialistas involucrados son psicoanalistas o pertenecen a otras disciplinas. En otras palabras, contar con la autorización formal para actuar en la escuela no asegura que las intervenciones respondan realmente a las necesidades de los estudiantes ni que se construyan espacios de trabajo que estén a la altura de las circunstancias. Si esas intervenciones se reducen a “repartir” folletos, sin importar quién los haya emitido, cabe preguntarse si conservan algún sentido.

Antes se mencionó una cita de Freud tomada de *Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica*. En ese texto, Freud (1919/1979), como dije, anticipó y promovió la creación de dispositivos que puedan desempeñar un rol estratégico en distintos ámbitos sociales. Y destacó que estos dispositivos, para ser efectivos, deben ser diseñados teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada contexto, sin renunciar a los principios y a la orientación política propia del psicoanálisis.

Se trata de pensar al analista en tanto sujeto social, tal como Freud advierte en el texto citado. Es decir, centrarse en la rela-

ción entre el analista y lo social, más que en una separación entre el psicoanálisis y lo social. En este sentido, Mitre y Buschini (2014, trabajo inédito) señalan que:

Un analista es producto de un psicoanálisis, es decir, que alguien se transforma en analista [...] a partir de esa experiencia de vacío que implica un análisis personal; a partir de esa experiencia de cierta separación con las identificaciones e insignias, a partir de cierta aptitud producto del análisis de soportar el vacío. (Inédito)

La experiencia del análisis se presenta como una apuesta profunda al sujeto, entendiendo que el psicoanálisis no lo conecta con una idea fija o estable de identidad, sino con el vacío y la inconsistencia que forman parte de la condición humana. En este marco, las identificaciones se interpretan como intentos por definir y darle forma a aspectos del ser, aunque siempre de manera provisional y parcial. Sobre esta perspectiva, el autor y la autora (2014, trabajo inédito) aportan una reflexión que profundiza en estas ideas, señalando que:

El vacío es aquello que agujerea la subjetividad impidiendo toda identidad consigo misma. [...] La cuestión es cómo introducir un vacío vital en las instituciones que habitamos. [...] intervenir en los grupos introduciendo el “no-todo”. [...] Señalar qué es del orden de lo Real. (Mitre y Buschini, 2014, Inédito)

El vacío Real representa una limitación estructural y fundamental inherente a la condición humana, marcada por el lenguaje. Este concepto nos invita a reflexionar sobre qué tipo de Real se manifiesta en cada situación específica, ya sea en el ámbito clínico o en contextos institucionales como la escuela. En

este marco, el adolescente se enfrenta a ese Real para construir su propia adolescencia, un proceso que puede entenderse como el síntoma de la pubertad, así como su camino y creación personal.

III

UN DISPOSITIVO POSIBLE

Entre normas y vacíos

El propósito ahora es intentar dar una cierta formalización al trabajo realizado, sintetizando aquello que orientó la escritura. Se trata, en particular, de pensar un conjunto de aspectos que considero claves como posible contribución del psicoanálisis al ámbito escolar. Esta es la parte más breve del recorrido, y considero que, al menos por ahora, está bien que así sea. Es, quizás, a donde llegué.

Partimos de la noción de dispositivo porque, precisamente, las intervenciones orientadas desde una perspectiva analítica en la escuela pueden entenderse de ese modo. Como tal, su forma y su lugar variarán según la institución y las personas que la integren. Aun así, es posible ensayar algunas coordenadas que permitan caracterizarlo, sin pretender fijarlo de manera rígida, pero sí ofreciendo puntos de referencia para su despliegue. Recapitemos un poco entonces.

¿Qué es un dispositivo? Es un entramado flexible que admite transformaciones, siempre que no se modifique un núcleo

que regula el funcionamiento del conjunto. Desde una perspectiva foucaultiana, un dispositivo es un conjunto heterogéneo de elementos (discursos, instituciones, normas, saberes) que se articulan en torno a una función estratégica, la cual responde a una urgencia histórica. Siguiendo a Deleuze (1987), también puede entenderse como una red compuesta por diversas líneas (de visibilidad, enunciación, poder y subjetivación) que se entrecruzan y se transforman, generando efectos concretos en el campo social. Finalmente, un dispositivo no se reduce a una institución, sino que la trasciende al integrar elementos provenientes de distintos espacios institucionales.

Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el núcleo de la contribución que se está delineando? ¿Qué elemento podría dar forma, de manera precisa, a un dispositivo analítico capaz de inscribirse y generar marcas en el entramado escolar? Estas preguntas permiten pensar una lógica diferente a la puramente prescriptiva o administrativa.

La ética del psicoanálisis constituye su principio orientador fundamental. Se trata de un eje que atraviesa la praxis misma y define la posición analítica. Esta ética implica la posibilidad de sostener el vacío, de alojar el no-todo como límite estructural del lenguaje y, por lo tanto, como límite de cualquier pretensión de totalidad discursiva. Tal orientación no es una abstracción, sino que se funda en la experiencia del análisis y en lo que ella hace posible como práctica. El psicoanálisis, desde sus orígenes, se ha ocupado de aquello que no encaja, de lo que no anda, posicionándose en los márgenes de los discursos hegemónicos de cada época. Esa ruptura inaugural es también la que continúa

impulsando su intervención hoy: el llamado al analista suele llegar allí donde las respuestas instituidas no alcanzan, donde, en efecto, “la cosa no funciona”.

La historia de las instituciones puede leerse como la historia de un impasse persistente entre la norma y aquello que se le resiste. En ese recorrido, la vida institucional ha oscilado entre dos formas fundamentales: por un lado, configuraciones totalitarias que buscan eliminar toda alteridad; por otro, dispositivos que, sin renunciar a la norma, logran alojar en su interior un vacío estructural, abriendo así lugar a lo diverso. Mientras el primer modelo alimentó fenómenos de masa que condujeron a los horrores del siglo XX, el segundo permitió pensar la inclusión social como posibilidad de albergar diferencias. Se trata, en definitiva, de dos modos de concebir el lazo: la soledad en la masa o la comunión de las diferencias, tal como lo plantea Éric Laurent (2013).

Clínica y Educación son, ante todo, instituciones. En tanto tales, participan del paradigma capitalista-científico y de su tendencia a la universalización homogeneizante. Sin embargo, el problema no radica en el universal en sí, sino en la manera en que se lo concibe. ¿Se trata de una universalización del acceso (que habilite la presencia de múltiples diferencias) o, por el contrario, de una universalización de contenidos y formas, es decir, de una única forma? En este último caso, lo que se impone es una uni-forma capitalista, en la que la industria de la salud no cumple un rol secundario ni complementario, sino que opera

como fuerza motriz. Esta lógica incide directamente en las condiciones de producción, configurando la infraestructura del nuevo orden institucional.

En este marco, es posible delimitar dos lógicas clínicas por completo diferentes. Existe, según Stiglitz (2016), una clínica del Déficit que encuentra en la clasificación su operatoria. Esta adopta, cada vez más, un tenor netamente biologicista. Por el contrario, existe otra clínica, la de la Producción. El psicoanálisis siempre se ha propuesto oír “lo que no anda” para generar con eso, no sin eso. De ahí que el síntoma sea interrogado para que algo de él permanezca como singularidad.

Los gabinetes escolares, actualmente denominados Equipos de Orientación Escolar, están conformados en su mayoría por profesionales provenientes de disciplinas que, en el ámbito clínico, han operado históricamente bajo una lógica centrada en el déficit. Tal es el caso de la psicología clínica, la psicopedagogía, la psicomotricidad o la fonoaudiología. El problema surge cuando ese enfoque, legítimo en ciertos contextos clínicos, se traslada de forma directa al campo educativo. Estos equipos se vuelven así actores clave en una tensión persistente: Educación común vs. Educación Especial. En el centro del debate, la figura del sujeto con “capacidades diferentes” y el interrogante sobre qué hacer con él. Las respuestas institucionales suelen oscilar entre dos polos: por un lado, la condescendencia, que tiende a victimizar y propone adaptaciones parciales del sistema sin modificarlo en su estructura; por otro, la responsabilización, que reconoce en la diferencia una posibilidad de respuesta subjetiva capaz de enriquecer al conjunto.

¿Qué puede aportar quien se orienta desde el psicoanálisis? Su intervención introduce una discursividad distinta, un no-todo de ciencia y clasificación; agujerea la institución o, mejor aún, permite que el vacío institucional no sea vivido como amenazante, sino como productivo. Es una tarea compleja. El analista no realiza una clínica en sentido estricto, ni puede ser ubicado dentro del campo profesional de la educación. Sin embargo, su quehacer (situado en los márgenes de ambos ámbitos) tiene la potencia de interpelarlos. En este sentido, aunque los efectos no sean clínicos en términos convencionales, pueden reconocerse, con pleno fundamento, como analíticos.

Retomemos una referencia de Freud (1932/1979), citada en nuestra introducción: “La educación tiene que buscar su senda entre la Escila de la permisón y la Caribdis de la denegación” (p. 138). Quien se orienta desde el psicoanálisis en el ámbito escolar enfrenta ese mismo desafío. Se sitúa en un espacio estrecho, entre la norma y la excepción, entre lo universal y lo singular, entre lo que se impone desde afuera y lo que se escucha adentro.

El siguiente cuadro presenta la tensión entre lo clínico y lo educativo, dos ámbitos regidos por lógicas diferentes dentro del paradigma capitalista-científico, y subraya la importancia de reconocer la excepción y la diversidad.

Lo Clínico	Déficit Clasificación	Producción Invención
Lo Educativo	Universal como igualdad de contenido	Universal como igualdad de posibilidades de acceso
Principio	Capitalismo - Ciencia	No Todo Capitalismo - Ciencia

La ética actúa como sostén y motor que impulsa hacia una lógica distinta, fundada en una escucha también diferente. Partiendo de esta premisa, a lo largo del escrito se buscó delimitar las aristas del dispositivo institucional en su funcionamiento dentro del ámbito de la Escuela Secundaria. Para ello, se abordó la adolescencia desde una perspectiva clínica analítica claramente definida.

No todo, pero algo: lo que el psicoanálisis puede en la escuela

A modo de apertura

a. En ningún caso esta propuesta intenta monopolizar el espacio asignado a la tarea psicológica en el ámbito escolar, ni afirma que la contribución del psicoanálisis sea superior a la de

otras perspectivas. El principal aporte del campo de la psicología (que incluye al psicoanálisis, aunque de forma compleja, algo que en el contexto argentino no debería resultar controversial) a la educación ha sido, es y probablemente seguirá siendo el desarrollo de las teorías del aprendizaje.

b. El o la profesional con orientación psicoanalítica que trabaja en una escuela interviene en toda la comunidad educativa, si bien su atención se centra principalmente en el adolescente.

c. Es la formación en psicoanálisis la que habilita una forma de escucha distinta. Quien ha vivido la experiencia del análisis puede adoptar una postura activa, fundamentada en principios éticos específicos.

d. Esa forma de escucha particular aporta significativamente a la labor en la escuela, y dicha contribución proviene del o la profesional “psi” que interviene desde dentro de la institución.

e. No es posible concebir una práctica que desconozca el contexto en que se despliega. Quien interviene desde una orientación analítica en la escuela no es un profesional de la educación, pero debe conocer las normas que regulan la vida escolar y comprender, al menos en sus aspectos básicos, algunas dimensiones pedagógicas.

f. Además, en este sentido, debe estar familiarizado con las clasificaciones vigentes, del mismo modo en que un psicólogo o una psicóloga en un hospital conoce tanto la psiquiatría como

diversos enfoques, a menudo contrapuestos, sobre la salud mental.

g. La orientación analítica en la escuela implica reconocer que no se trata de una clínica dirigida a tratar directamente el sufrimiento psíquico. Sin embargo, se generan condiciones que permiten cuestionar ese sufrimiento, abriendo espacio a posibles intervenciones clínicas futuras. Esta práctica cobra relevancia como forma de resistencia frente a la tendencia, cada vez más extendida, a clasificar y diagnosticar lo humano en general, y las infancias y adolescencias en particular.

h. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis se presenta como una orientación posible, que no aspira (ni probablemente pueda) a ser adecuada para todas las tareas que estos y estas profesionales desempeñan en la institución. Intentar imponerlo en ese sentido daría lugar, sin duda, a una versión caricaturesca y alejada de su propósito.

i. No obstante, plantear el tema en estos términos puede conducir a ciertas “tibiezas”, como se dice en Argentina, de las cuales conviene distanciarnos: esta orientación es incompatible con otras.

j. Lo es porque existe un principio que orienta y cuestiona otras maneras de comprender la tarea frente al fenómeno humano. La ética analítica en acción contribuye a descompletar sentidos y a desafiar lo establecido y los prejuicios.

k. Solo con observar las viñetas compartidas, se advierte que las intervenciones propuestas no buscan ser elocuentes, enigmáticas ni “geniales” en ningún sentido convencional. Más bien, son intervenciones descontracturadas, aparentemente simples, pero siempre cuidadosamente pensadas.

Que este texto funcione como un manifiesto de la contribución que se propone, como el norte del dispositivo que se considera posible y como el punto de encuentro en el ámbito escolar. Y si no es así, que al menos sirva para abrir otro modo de pensar el asunto; eso es lo que deseo, porque solo compartiendo ideas y esfuerzos, podremos construir algo que tenga valor, tanto para nosotros como para quienes nos rodean.

Una po-ética para el lazo escolar

Pensar al analista en la escuela implica necesariamente interrogar su lugar en lo social. Se trata de una posición que conlleva una ética constante, independiente del ámbito en que se ejerza. Sin embargo, es fundamental considerar el dispositivo desde el cual se interviene y planificarlo con equilibrio. Hemos visto que dichos espacios pueden ser definidos.

Observamos también cómo el psicoanálisis puede aportar al mundo adolescente y su paso por la institución escolar. Desde una perspectiva externa al psicoanálisis, Silvia Duschatzky (2001) destaca la importancia de reemplazar una “gestión de la

fatalidad” por una “ética de la gestión” como respuesta a las problemáticas emergentes en el ámbito educativo. Aunque se trate de una referencia ajena al psicoanálisis, resulta relevante. En un nivel de análisis distinto y con objetivos propios, se ha planteado la necesidad de encarnar una posición analítica (y con ella, una ética) en cualquier institución donde se intervenga. Una ética que, si es psicoanalítica y coherente con la elaboración lacaniana, estará fundada en el vacío, el no-todo y la castración.

Así, para concluir, y frente a los discursos fatalistas (y totalizantes, cabe añadir), se propone considerar el discurso del analista. “La vida no es trágica, es cómica”, afirma Lacan (1976-77/Inédito). Por su parte, Darío Groel (2014/Inédito) sostiene en un texto presentado en las jornadas de intercambio profesional de 2014:

Sitúa una po-ética que, precisamente por ser del no-todo del orden de la tragedia, puede incluir la comedia de los goces y el sentido en la trama que el agujero de lo simbólico produce entre la consistencia del sentido y la ex-sistencia del sonido. La interpretación po-ética se vuelve necesariamente RSI al sostener [...] la castración como su fundamento y legitimidad. (Inédito)

“La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio” (frase atribuida a Federico García Lorca, probablemente pronunciada en una conferencia en Buenos Aires hacia 1933). Parafraseando, y permitiéndonos cierto juego, que la po-ética reúna también dos palabras: la del adulto y la del joven, la de uno y la del otro, en el espacio escolar. Que esa conjunción

produzca el misterio singular de una invención instituyente, en lugar de reforzar la primacía de una voz sobre la otra, siempre funcional a lo ya instituido.

Referencias

Alliaud, A. (2018). Del tomársela con los jóvenes. Algunas reflexiones para abordar la formación de los docentes y la enseñanza en las escuelas de hoy. *Espacios en Blanco. Serie Investigaciones*, 28(1), 33-48. Recuperado el 18 de junio de 2025, de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852018000100003&lng=es&tlng=es

Amadeo de Freda, D. (2015). El adolescente actual: nociones clínicas. UNSAM Edita.

Arendt, H. (1997). *¿Qué es la política?* Paidós.

Aristóteles. (1994). *Retórica* (M. García Morente, Trad.). Espasa-Calpe. (Obra original escrita ca. 330 a. C.)

Buschini, M., & Mitre, J. (2014). El analista y lo social: una política del vacío. Texto presentado en la XXII Jornada de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos Distrito XV, Buenos Aires. Inédito.

Castorina, J. A. (1994). Psicogénesis e ilusiones pedagógicas. En *Psicología genética* (escrito original publicado en 1984). Miño y Dávila.

C.I.E.N., I.C.F., & Laboratorio La apuesta de la conversación. (2000). De la norma conservadora al detalle de la conversación. En *Jornada del CIEN "Detrás de las normas, el detalle: cómo*

responden los sujetos a los tropiezos de las regulaciones actuales” (19 de julio de 2000). Ed. CIEN.

Coccoz, V. (2013). La práctica lacaniana en instituciones, otra forma de trabajar con niños ya adolescentes. *Letras Lacanianas*, 6, 24-28.

Deleuze, G. (1987). *Foucault* (p. 155). Paidós Ibérica.

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En *Michel Foucault Filósofo* (pp. 155-163). Gedisa.

Disposición 76, Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. (8 de septiembre de 2008). La Plata, Buenos Aires.

Duschatzky, S., & Corea, C. (2000). *Chicos en banda: Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones* (pp. 55-89). Paidós.

Duschatzky, S., & Birgin, A. (2001). *¿Dónde está la escuela? Ensayos sobre la gestión institucional en tiempos de turbulencia*. Manantial.

Duschatzky, S. (2011). Entrevista con Monfort, F. *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6735-2011-09-12.html>

Etcheverry, J. (1999). *La tragedia educativa*. Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (1984). El juego de Michel Foucault. En *Saber y verdad* (pp. 127-162). La Piqueta.

Feixa, C., (2006). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 4(2), 0.

Freud, S. (1978). Tres ensayos sobre una teoría sexual. En *Obras completas* (Vol. XVII). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1905).

Freud, S. (1978). Sobre la iniciación al tratamiento. En *Obras completas* (Vol. XII, p. 131). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1913).

Freud, S. (1978). Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. En *Obras completas* (Vol. XII, p. 168). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1914).

Freud, S. (1978). Sobre la psicología del colegial. En *Obras completas* (Vol. XIII). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1914).

Freud, S. (1979). Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. En *Obras completas* (Vol. XVII, pp. 162-163). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1919).

Freud, S. (1979). ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? En *Obras completas* (Vol. XX). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1926).

Freud, S. (1998). El malestar en la cultura (J. L. Etcheverry, Trad.). En *Obras completas* (Vol. 21, pp. 57-145). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1930).

Freud, S. (1979). Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Conferencia 34. En *Obras completas* (Vol. XXIII, p. 138). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1932).

Freud, S. (1980). Análisis terminable e interminable. En *Obras completas* (Vol. XXIII, pp. 222-251). Amorrortu. (Escrito original publicado en 1937).

García Fanlo, L. (2011, marzo). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze y Agamben. *Revista A Parte Rei*, 74.

García Suárez, C. I., & Parada Rico, A. (2018). “Construcción de adolescencia”: Una concepción histórica y social inserta en las políticas públicas. *Universitas Humanística*, 85, 347–373. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh85.cach>

Groel, D. (2014). Éticas del psicoanálisis. Texto presentado en la XXII Jornada de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos Distrito XV, Buenos Aires. Inédito.

Hall, G. S. (1904). *Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education* (Vols. 1–2). D. Appleton & Company. <https://doi.org/10.1037/10891-000>

Kuras de Mauer, S. (2014). El psicoanálisis como dispositivo. *Imago Agenda*. Recuperado de <http://www.imago-agenda.com/articulo.asp?idarticulo=2233>

La Unión. (2016, 14 de mayo). Volcar al aula el conocimiento de cómo funciona el cerebro ayudará al docente a lograr “educación de calidad”. *Diario La Unión*. <https://www.launion.com.ar>

Lacadée, P. (2002). La psychanalyse impliquée dans un centre pour adolescents. En *Pertinences de la psychanalyse appliquée* (p. 215). Seuil.

Lacan, J. (1953). Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. En *Escritos 1. Siglo XXI Editores*.

Lacan, J. (1976-1977). Seminario XXV: El momento de concluir. Clase 1. Inédito. (Seminario original dictado en 1976-77).

Laurent, É. (2013). Entrevista realizada por Chacón, P. *Telam*. Recuperado de <http://www.telam.com.ar/notas/201311/41125-la-epoca-vive-una-fascinacion-por-la-violencia-contra-uno-mismo-y-contra-los-otros.html>

Leguizamón, M. L. (2015). Proyecto de Ley S-1680/15, Senado de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección General de Publicaciones, Buenos Aires, Argentina.

Lyotard, J.-F. (1987). *La condición postmoderna* (p. 8). Cátedra. (Escrito original publicado en 1979).

Mitre, J. (2014). *La adolescencia: esa edad decisiva. Una perspectiva clínica desde el psicoanálisis lacaniano* (pp. 13, 39, 104-108). Grama.

Neiman, P. (2016, 3 de noviembre). ¿Ley de dislexia o educación inclusiva? *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar>

Ortega de Spurrier, P. (2002). Adolescencia: entre lo posible y lo imposible. *Virtualia Íconos FLACSO Ecuador* (pp. 66-68). Recuperado de http://www.academia.edu/18113015/RFLACSO_I13_09_Ortega

Phillips, A. (2020, 23 de agosto). ¿Cuándo nació la idea de la juventud? *La Vanguardia. Historia y Vida — Historia contemporánea*. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200823/27078/xxxx.html>

Sarlo, B. (1998). *La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas*. Ariel.

Savage, J. (2007). *Teenage: The creation of youth, 1875–1945*. Viking.

Selvini Palazzoli, M. (1986). *El mago sin magia: ¿Cómo cambiar la situación paradójica del psicólogo en la escuela?* Paidós. (Escrito original publicado en 1986).

Stevens, A. (1989). *Les Feuilletts du Courtil* (n.º 1). Courtil.

Stevens, A. (1998). La adolescencia, síntoma de la pubertad. En *Actualidad de la clínica psicoanalítica*, Centro Pequeño Hans. Labrado.

Stiglitz, G. (2016). La regla que confirma la excepción. En *Desafíos en las escuelas II, la excepción en las prácticas institucionales con niños y adolescentes* (p. 32). Grama.

Terigi, F. (2007). Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. Ponencia presentada en el III Foro Latinoamericano de Educación Jóvenes y Docentes. La escuela secundaria en el mundo de hoy. Fundación Santillana, Buenos Aires, 29 y 30 de mayo de 2007.

Terigi, F. (2010, 23 de febrero). Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares [Conferencia]. Jornada de Apertura del Ciclo Lectivo 2010, Cine Don Bosco, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Gobierno de La Pampa.

Bibliografía consultada

Camilloni, A. (2007). *El saber didáctico*. Paidós.

Coccoz, V. (2014). *La práctica lacaniana en las instituciones I*. Grama.

Coccoz, V. (2015). *La práctica lacaniana en las instituciones II*. Grama.

Congreso de la Nación Argentina. (2006). *Ley de Educación Nacional N.º 26.206*. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26206-129417>

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley General de Educación N.º 115*. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-85906_archivo_pdf.pdf

Connell, R. (1997). *Escuelas y justicia social*. Morata.

Freire, P. (1985). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Gobierno de Chile. (2003). *Reforma Constitucional: Educación media obligatoria*. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley 27.306. (2016, 11 de noviembre). *Boletín Oficial*. <https://www.boletinoficial.gob.ar/>

Meirieu, P. (2013). *La opción de educar y la responsabilidad pedagógica* [Conferencia dictada el 30 de octubre de 2013, Ministerio de Educación de la República Argentina].

Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. (s. f.). *Educación media básica y superior*. <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/>

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology [MEXT]. (2022). *Education in Japan*.

<https://www.mext.go.jp/en/policy/education/overview/index.htm>

Palazzoli, S. (1996). *El mago sin magia*. Paidós.

Rubistein, A. (s. f.). Sobre la admisión. http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/146_aceramiento/material/rubistein_%20sobre_la_admision.pdf

Rubistein, A. (2009). Los efectos terapéuticos del psicoanálisis. En *I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas de Investigación, Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR* (Buenos Aires, 2009). Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Sotelo, I. (2007). *Clínica de la urgencia*. JCE Ediciones.

U.S. Department of Education. (2021). *State compulsory school attendance laws*. https://nces.ed.gov/programs/statereform/tab5_1.asp

ÍNDICE

Consideraciones Iniciales

I. Dispositivos Psicoanalíticos e Instituciones

¿Qué es un dispositivo?

El ovillo del psicoanálisis

El tejido original

Más allá del diván

“Que la cosa vaya bien”

¿Corregir el malestar?

Experiencias de la práctica del psicoanálisis en las instituciones

II. Escuela secundaria y adolescencias

Trayectorias que desbordan

Relatos y rupturas

La adolescencia en el pensamiento occidental

La encrucijada adolescente

Adolescer en la escuela

El orientador desorientado

III. Un dispositivo posible

Entre normas y vacíos

No todo, pero algo: lo que el psicoanálisis puede en la escuela

Una poética para el lazo escolar

Referencias

Bibliografía consultada

Buenos Aires, marzo de 2026.